

Integración de métodos lingüísticos y geográficos en el análisis toponímico

El caso de puquina (Andes centrales)

Nicholas Q. Emlen y Sietze Norder

Universidad de Groningen | Universidad de Utrecht

Este artículo es una traducción al castellano de:

Emlen, Nicholas Q. and Sietze Norder. 2026. Integrating linguistic and geographic methods in toponymic analysis: The case of Puquina (Central Andes). *Diachronica* 43(3). <https://doi.org/10.1075/dia.25043.eml>

Los topónimos ofrecen pistas valiosas sobre la geografía histórica de las lenguas, pero el análisis toponímico ha presentado a menudo deficiencias metodológicas. En particular, las afirmaciones semánticas *post hoc*, las correspondencias formales sin justificación y la falta de corroboración sistemática socavan la fiabilidad de muchas propuestas. Este artículo describe dos modos de investigación toponímica — *de la forma a la geografía* y *de la geografía a la forma* — y presenta cuatro métodos sencillos y replicables para reducir los falsos positivos. Estos métodos se basan en el carácter dual de los topónimos como datos tanto geográficos como lingüísticos, así como en el análisis cuantitativo de grandes conjuntos de datos. Aplicamos estos métodos a dos lenguas de los Andes centrales: primero el aimara y luego el puquina, una lengua poco documentada cuyo registro toponímico es incierto. Se identifica una clara huella del puquina alrededor del lago Titicaca. Abogamos por ir más allá del tratamiento de los topónimos como enigmas etimológicos aislados y centrarnos también en su patrón espacial. Este enfoque enfatiza la reproducibilidad, la escalabilidad, la falsabilidad y la transparencia empírica, al tiempo que sigue siendo complementario a los métodos cualitativos tradicionales.

Palabras clave: puquina, aimara, topónimos, geografía lingüística, lenguas andinas, patrones espaciales

doi.org/10.5281/zenodo.17462887

1. Introducción

Los topónimos (nombres de lugares) pueden ser un tipo de datos muy valioso para conocer la historia de las lenguas. Esto se debe a que los topónimos suelen persistir en los lugares mucho después de que las lenguas de origen hayan dejado de hablarse allí, por lo que pueden ofrecer indicios de la geografía lingüística del pasado. Por ejemplo, podemos utilizar datos toponímicos para rastrear la huella del nórdico antiguo en las zonas de Inglaterra asentadas por los vikingos (Campbell 2013: 436–437; Mills 2003); el panorama histórico cambiante de las lenguas tibetano-birmanas y kam-tai en Yunnan, China (Wang et al. 2013); la dinámica histórica del sueco y el finés en Finlandia (Embleton 1994–1995); y — el tema de este artículo — la antigua extensión geográfica del puquina, una lengua poco documentada que se hablaba en los Andes centrales hasta hace uno o dos siglos. Es posible que incluso podamos identificar rastros de lenguas desconocidas que desaparecieron antes de ser documentadas, pero cuya presencia histórica puede inferirse a partir de la recurrencia de secuencias ortográficas en topónimos geográficamente próximos. Una de las características notables de los topónimos es que representan tanto datos lingüísticos, en el sentido de que pueden reflejar los morfemas de una o más lenguas, como datos geográficos, en el sentido de que están ubicados en el espacio con un grado de precisión que no se encuentra en la mayoría de los demás tipos de datos lingüísticos. Por esta razón, los lingüistas han recurrido a menudo a los topónimos para ayudar a conocer las geografías lingüísticas anteriores en todo el mundo.

Sin embargo, aunque los datos toponímicos se han utilizado a menudo de manera convincente para inferir las geografías históricas de las lenguas, dichos datos también presentan ciertos desafíos para los que aún no contamos con métodos bien establecidos ni estándares empíricos. En este artículo, identificamos tres problemas metodológicos comunes en el análisis toponímico: (1) la argumentación etimológica basada en asociaciones semánticas *post hoc*, lo que abre la puerta al sesgo de confirmación (un problema que llevó a Antoine Meillet, hace un siglo, a descartar las etimologías toponímicas como un “jeu dangereux”, un “juego peligroso”; 1925: 41); (2) el uso de correspondencias ortográficas, fonológicas y morfofonémicas *ad hoc* y sin justificación, lo que también amplía indebidamente el espacio para posibles correspondencias formales; y (3) afirmaciones anecdóticas sobre etimologías toponímicas individuales sin esfuerzos por corroborarlas como parte de un patrón, o por abordar la cuestión de la similitud por azar. Cada uno de estos problemas agrava a los demás y aumenta la probabilidad de falsos positivos — es decir, la atribución espuria de topónimos a

lenguas particulares — lo que en el peor de los casos conduce a una situación en la que el mismo conjunto de topónimos puede invocarse potencialmente como evidencia de la presencia histórica de cualquier número de lenguas. Debido a estas deficiencias metodológicas, las etimologías toponímicas tienen de una reputación algo cuestionable en la lingüística histórica (Meillet 1925: 42; Cerrón-Palomino 2015: 196; Urban 2023: 30).¹

En este artículo, argumentamos que los topónimos presentan oportunidades analíticas que pueden ayudar a mitigar algunas de las dificultades descritas anteriormente. En particular, la naturaleza de los topónimos como datos geográficos — un aspecto de dichos datos que hasta ahora ha sido infrautilizado por los lingüistas — puede servir para reducir las correspondencias falsas positivas. Tal esfuerzo también abre la puerta a colaboraciones interdisciplinarias entre lingüistas y geógrafos, y potencialmente ofrece una forma de identificar conexiones más generales entre las lenguas, la geografía y la historia. Exploramos estas posibilidades aplicándolas a la lengua aimara de los Andes centrales, cuya geografía histórica se conoce relativamente bien, y a la lengua puquina, cuya huella toponímica y antiguo área de distribución geográfica son menos claras. Nuestro objetivo es describir e implementar algunos componentes de un enfoque semiautomatizado y replicable que genere una imagen lo más exacta y precisa posible de la huella histórica de una lengua, con el menor número posible de supuestos y la menor intervención posible por parte del analista. Teniendo en cuenta los problemas metodológicos enumerados anteriormente, nuestro enfoque (1) reduce el énfasis en el papel de la semántica y la etimología en el análisis toponímico en favor de métodos geográficos y espaciales que limitan las correspondencias formales que generan falsos positivos; (2) se basa únicamente en correspondencias ortográficas, fonológicas y morfofonémicas predefinidas, sistemáticas y bien fundamentadas; y (3) desplaza la carga probatoria del establecimiento de etimologías para topónimos aislados a la identificación de patrones geográficos, en este caso mediante el uso de grandes conjuntos de datos y métodos espaciales. Estos métodos ofrecen nuevas posibilidades para el análisis toponímico, pero los consideramos complementarios a los enfoques tradicionales basados en la etimología y la argumentación cualitativa. De hecho, al igual que cualquier etimología toponímica individual resulta más convincente si puede corroborarse como parte de un patrón, cualquier análisis toponímico a gran escala resulta igualmente más convincente si puede respaldarse con un juicio cualitativo y

¹ Meillet escribe: "Los lingüistas que se dedican sobre todo a la etimología de los nombres propios son con frecuencia aventureros de la lingüística, y son pocos los que poseen todas las exigencias metodológicas necesarias" (1925: 42; traducción nuestra del francés).

experto en profundidad de los casos individuales. Como observa acertadamente Rodolfo Cerrón-Palomino, así como uno no debe perderse en los árboles sin ver el bosque, “luego de mirar el bosque, que privilegia su distribución territorial, se hace necesario examinar detenidamente y con cuidado los árboles que lo integran” (2024c: 45, nota 13). Cualquier propuesta o argumento toponímico resulta más convincente si puede confirmarse mediante ambos enfoques.

Comenzamos el artículo revisando el papel histórico de la argumentación toponímica en la lingüística sudamericana (§2), y establecemos una distinción entre dos modos de análisis toponímico: los enfoques *de la forma a la geografía* (§2.1) y los enfoques *de la geografía a la forma* (§2.2). A continuación, ofrecemos antecedentes sobre la lengua puquina y propuestas sobre su geografía histórica, incluidas las basadas en datos toponímicos (§3). El resto del artículo se centra en el análisis *de la forma a la geografía*, y discute los tres problemas metodológicos mencionados anteriormente (§4). A continuación, describimos un gran conjunto de datos toponímicos y las fuentes lingüísticas que utilizamos en el artículo (§5), y proponemos cuatro métodos sencillos para utilizar dichos conjuntos de datos con el fin de detectar huellas toponímicas históricas (§6). En esta sección se demuestra cada uno de los cuatro métodos, validándolos primero con datos aimaras y aplicándolos luego al puquina. Concluimos esa sección reuniendo los cuatro métodos para crear un análisis toponímico integrado del puquina (Figura 9). En §7, consideramos brevemente algunas implicaciones de nuestros métodos y hallazgos, y esbozamos algunas posibles líneas de investigación futuras.

2. Topónimos e la historia lingüística en los estudios sudamericanos

Los argumentos toponímicos han desempeñado desde hace tiempo un papel importante en la lingüística, la geografía y la historia de América del Sur. Estos datos resultan especialmente útiles en América del Sur, donde la documentación escrita sobre las lenguas es escasa y se remonta apenas a mediados del siglo XVI. El fraile mercedario Martín de Murúa propuso etimologías toponímicas en su *Historia general del Perú* (1613/1987; véase Cerrón-Palomino 2004 para una crítica de estos análisis); en 1877, Paz Soldán publicó cientos más en su *Diccionario Geográfico Estadístico del Perú*, con la esperanza, en sus palabras, de que estos datos lingüísticos “servirán de faro para alumbrar la oscura noche de los tiempos prehistóricos” (1877: xx), lo que permitiría a los futuros estudiosos establecer una conexión histórica entre Sudamérica y Asia. Ernst Middendorf presentó etimologías toponímicas como evidencia de la presencia histórica del aimara al norte de su área

de distribución conocida (1891). A lo largo del siglo XX y principios del XXI, argumentos toponímicos como estos se hicieron cada vez más comunes entre los sudamericanistas, por ejemplo, en los intentos de mediados del siglo XX de Jacinto Jijón y Caamaño y Luis Paz y Miño por identificar lenguas pre-quechuas de Ecuador a través de sus topónimos (véase Adelaar 2012: 14 para un comentario al respecto). Esto vino acompañado de un refinamiento gradual de sus fundamentos empíricos y metodológicos, sobre todo por parte de Rodolfo Cerrón-Palomino (p. ej., 2015). La atención prestada al tema no ha hecho más que cobrar impulso en los últimos años: solo desde 2024 se han publicado más de una docena de artículos y tesis sobre toponimia e historia lingüística en el occidente de Sudamérica. Entre ellos se incluyen estudios centrados en el aimara (Cajavilca 2024), el aimara-quechua (Arias-Sánchez et al. 2025), la familia barbacoana (p. ej., Andrade Escola 2025; Floyd 2025), el chacha (Ziemendorff y Valqui Culqui 2024), el culle (Álvarez Vera 2024; Carranza Rodríguez 2024), el guaraní (Aguilera Jiménez et al. 2024), el mochica (Urban 2025) y el tupí (Dos Santos Santos y Reis Rodrigues 2024). Desde 2024 se han realizado estudios regionales o de enfoque local en la Sierra Nevada de Mérida, Venezuela (Ávila-Nuñez 2025), Mato Grosso, Brasil (Clementi 2024), la localidad de Veracruz-Totos (Ayacucho) en el sur de Perú (Retamozo Gálvez 2024; 2026), el distrito de Poroto (La Libertad) en el norte de Perú (Ramos Vásquez 2024), el departamento de Cajamarca en el norte de Perú (Torres Menchola 2024), el valle del Mantaro en el centro de Perú (Cerrón-Palomino 2024c) y el valle del Colca en el sur de Perú (Creighton 2026). Algunos estudios recientes han entrelazado la evidencia toponímica con otros tipos de datos para esclarecer la dinámica de la historia lingüística sudamericana (p. ej., Floyd 2022; Urban 2021, 2023), mientras que otros han buscado desarrollar métodos sistemáticos y semiautomatizados para detectar patrones toponímicos en grandes conjuntos de datos (p. ej., Emlen y Mossel 2023). Sería muy bienvenida una revisión actualizada del estado del arte de esta literatura, así como algún intento de unificar y centralizar estos esfuerzos de acuerdo con un conjunto de mejores prácticas metodológicas comunes y estándares de transparencia empírica. Como mínimo, a estas alturas debería ser una práctica estándar que los académicos utilicen conjuntos de datos públicos o publiquen sus datos toponímicos junto con sus análisis, preferiblemente como conjuntos de datos SIG.

2.1 Enfoques *de la forma a la geografía*

Si una lengua está documentada, es posible tomar las formas de sus morfemas, en sus representaciones ortográficas esperadas, y mapear los topónimos que coinciden con esas cadenas ortográficas. Algunos académicos han hecho esto mediante el análisis cualitativo en profundidad de etimologías toponímicas individuales, en lo que se ha denominado un modo de análisis “intensivo” (Tent 2015) o “particularista” (Wichmann y Chevallier 2025: 3). Otros estudiosos han tratado de detectar cómo se distribuyen geográficamente los topónimos, basándose en grandes conjuntos de datos, en lo que se ha denominado un modo de análisis “extensivo” (Tent 2015) o orientado a la “búsqueda de patrones” (Wichmann y Chevallier 2025: 3) (podríamos llamar a esto una distinción entre estudiar los “árboles” o el “bosque”). En esta última tradición, muchos estudiosos emplean ahora herramientas SIG y grandes conjuntos de datos para este fin (p. ej., Campbell 1991, siguiendo los métodos manuales de Burrill 1956a, 1956b; Fuchs 2015; Chevallier y Wichmann 2024 han publicado recientemente un paquete R para facilitar el uso de dichos datos). Tomando un ejemplo de los Andes, podríamos trazar topónimos en un gran conjunto de datos que coincidan con los términos quechuas *llaqta* o *llakta* ‘pueblo’ (<llacta>, <llajta>), *yaku* ‘agua, río’ (<yacu>) y *mayu* ‘río’ (<mayu>, <mayo>).² Siempre que es poco probable que estas secuencias de caracteres aparezcan por azar (como nota de precaución, véanse los numerosos lugares en Perú llamados <Dos de Mayo>, que conmemoran una batalla naval de 1866 contra España), la distribución de puntos resultante daría una representación bastante exacta y precisa de la geografía histórica de la familia lingüística quechua. Por supuesto, tal proyección de la forma lingüística al patrón geográfico depende de la disponibilidad de documentación léxica, por lo que solo es útil para inferir las geografías históricas de las lenguas documentadas. Además de los numerosos casos analizados en este artículo, este enfoque se ha aplicado a las lenguas barbacoanas de Ecuador (Floyd 2022) y a la lengua matsigenka del sur de la Amazonía peruana (Emlen 2020: 100–103).

Si bien los argumentos toponímicos *de la forma a la geografía* han sido útiles durante mucho tiempo para los estudiosos de las lenguas sudamericanas, estos no siempre han realizado esfuerzos convincentes para descartar otras explicaciones en su argumentación. La literatura está llena de propuestas fantásticas que atribuyen una u otra etimología inverosímil a los topónimos, por ejemplo, la afirmación de Germán Stiglich de que <Caica> refleja el aimara *qayqa* ‘¿cuántos?’, (Cerrón-Palomino 2015: 186), o la historia de Murúa de que <Arequipa> proviene de la

² En este artículo, utilizamos < > para indicar las representaciones ortográficas locales.

declaración en quechua de Túpac Inca Yupanqui ‘Me quedaré aquí’ (Cerrón-Palomino 2004: 291). El problema general con tales propuestas es que los topónimos suelen carecer de evidencia independiente respecto a su semántica, lo que da a los analistas un gran margen interpretativo (véase §4.1 más abajo); con frecuencia, quedan viables demasiadas otras explicaciones (p. ej., similitud formal por azar) como para que estas propuestas sean creíbles. A la luz de este problema, Cerrón-Palomino (2015) ofrece importantes pautas metodológicas para asentar las propuestas toponímicas sobre una base más segura. Anima a los andinistas a tomarse en serio el contexto histórico-lingüístico y filológico de las lenguas andinas (véanse también los comentarios recientes de Floyd 2025); a evitar atribuir todas las etimologías toponímicas a familias lingüísticas actualmente extendidas o históricamente prominentes como el quechua, pasando por alto las complejidades de un palimpsesto de múltiples capas de lenguas anteriores (un sesgo que él denomina “quechuiso primitivo”; Cerrón-Palomino 2019); a limitar las etimologías a interpretaciones semántica y sintácticamente plausibles (p. ej., sintagmas nominales geográficamente descriptivos en lugar de preguntas o construcciones verbales imperativas);³ y a buscar las atestaciones más antiguas de los topónimos en los registros documentales, ya que los topónimos suelen evolucionar con el tiempo y divergir gradualmente de las formas originales de sus morfemas de origen. Este último punto sobre las fuentes históricas se hace eco del principio toponímico de Albert Dauzat de que “sería imprudente, incluso para un especialista, abordar la etimología de un topónimo basándose únicamente en su forma actual” (1926: 4, nuestra traducción del francés). Cerrón-Palomino lo demuestra de manera convincente en trabajos posteriores, por ejemplo, al identificar una grafía anterior de Moquegua como <Moquiguaya> (2016a: 23, 2020a). Este dato nos permite vincular ese topónimo con el patrón regional de topónimos que terminan en /waya/. Este tipo de investigación archivística meticulosa reduce, en la medida de lo posible, la distancia entre las formas atestiguadas de los topónimos y sus fuentes morfológicas (aunque resulta menos útil en Sudamérica que en Europa, donde los registros escritos son mucho más antiguos y, por lo tanto, dan testimonio de un mayor cambio lingüístico). Esto no quiere decir, por supuesto, que los datos toponímicos contemporáneos no sean informativos o fiables. Una limitación de dichos datos históricos es que requieren mucho tiempo y esfuerzo para su recopilación. Hasta ahora no se ha intentado

³ Sin embargo, dado que las formas de nombrar el paisaje son culturalmente específicas, la plausibilidad semántica no es universal. Por ejemplo, mientras que los topónimos de los Andes centrales tienden a adoptar la forma de compuestos descriptivos y sintagmas nominales (‘lago de peces’; ‘río blanco’), los topónimos apaches occidentales pueden incluir verbos y estructuras sintácticas más complejas (‘camino que se extiende a través de rocas quemadas’; Basso 1996: 23). Por lo tanto, la plausibilidad semántica de los topónimos debe considerarse en términos culturales relevantes para cada región.

crear una base de datos amplia y de acceso público de topónimos históricos sudamericanos que pueda utilizarse para el análisis SIG moderno junto con conjuntos de datos contemporáneos, pero sería un esfuerzo muy bienvenido.

2.2 Enfoques *de la geografía a la forma*

Un modo menos común de argumentación toponímica es el enfoque *de la geografía a la forma*, una especie de inferencia basada en patrones en la que se identifican cadenas ortográficas recurrentes en los topónimos dentro de una zona geográfica particular. Se sostiene que estas cadenas ortográficas recurrentes reflejan morfemas de una lengua que se hablaba históricamente en ese lugar. Este modo de análisis de patrones espaciales en topónimos, dirigido por datos, se ha utilizado para inferir la existencia de lenguas históricas no documentadas, aunque también podría utilizarse para identificar de manera no supervisada lenguas documentadas (lo que, de hecho, sería una forma eficaz de validar la metodología).

Un ejemplo destacado de este enfoque en Sudamérica es un estudio sobre el valle de Chicama, en el norte de Perú, realizado por Andrzej Krzanowski y Jan Szemiński (1978). Dividen el valle de Chicama en tres zonas altitudinales y utilizan un enfoque *de la forma a la geografía* para mostrar que las unidades léxicas quechuas y culle tienden a coincidir con los topónimos de la parte más alta del valle, mientras que las unidades léxicas mochicas tienden a coincidir con los topónimos de la parte más baja del valle. Los topónimos de la zona intermedia, por el contrario, presentan secuencias ortográficas recurrentes, algunas de las cuales son identificables con el culle (p. ej., <mon> ‘luna’; Álvarez Vera 2024; Adelaar 1988), y otras que siguen sin estar claras. Sobre la base de la recurrencia y concentración de estas secuencias en esa zona — un enfoque *de la geografía a la forma* — los autores deducen la existencia de una lengua hipotética a la que llaman “Chicama B”. Alfredo Torero retomó y refinó posteriormente esta propuesta, confirmando y corrigiendo algunos de sus elementos y renombrando la zona altitudinal central como “área toponímica DEN” (1989: 229–234), además de algunas otras áreas definidas por topónimos con secuencias ortográficas recurrentes (véanse también los análisis en Andrade Ciudad 2010, 2020; Urban 2021, 2023). Otro ejemplo de un enfoque *de la geografía a la forma* es la identificación de una lengua pre-quechua “Chacha” en Chachapoyas, Perú (Torero 1989: 238; Taylor 1990: 133; Valqui Culqui 2003: 70; Valqui Culqui y Ziemendorff 2016; Urban 2023: 120–126), sobre la base de secuencias toponímicas recurrentes como <-cat>, <-lon>, <-lap>, <-mal>, <-gat> y sus variantes, y <-puy> (véase el análisis de Urban 2023: 120–126, quien también señala que <puy>

se encuentra en <Calipuy>, un lugar más cercano a la costa peruana). Urban (2021) ofrece evidencia de que estos elementos de la lengua chacha, no documentada, podrían estar relacionados con unidades léxicas de la lengua cholón. De manera similar, los topónimos en las regiones de Cañar y Azuay a menudo terminan en <-copte>, <-huiña>, <-turo>, <-zhuma>, <-zol>, <-del> o <-deleg>, <-bal>, <-quil> (Paz y Miño 1961; Torero 2002: 372; Adelaar y Muysken 2004: 396; Urban 2023: 80). Urban (2019: 56) vincula las terminaciones recurrentes <-ura> y <-ora>, y <-ará> y <alá>, con su acento final distintivo, con la lengua tallán, que se mencionaba en la zona durante los inicios del período colonial. Un caso comparable fuera de Sudamérica es el de las cadenas recurrentes <-ahua>, <-agua>, <-hua> y <-gua> cerca de los hablantes del maya de tierras bajas en el sur de México y América Central, y la identificación de estos topónimos con la lengua xinkan por Campbell (2013: 437; véanse también los comentarios de Wichmann y Chevallier 2025). Mailhammer (2016) sugiere que podría ser posible, de manera similar, identificar un estrato toponímico que precede a la expansión de la familia lingüística pama-nyungan en Australia. Se han formulado muchas otras propuestas de este tipo en la literatura.

El modo de análisis *de la geografía a la forma* tiene un gran potencial para inferir la presencia histórica de lenguas no atestiguadas. Esto es quizás especialmente útil en el oeste de Sudamérica, donde un complejo mosaico de lenguas emparentadas y no emparentadas fue barrido por las expansiones del quechua, el aimara y el castellano (Mannheim 1991; Adelaar 2007), dejando en muchos casos patrones toponímicos como su único rastro. Sin embargo, el análisis *de la geografía a la forma* presenta un conjunto de desafíos metodológicos más complejos que los enfoques *de la forma a la geografía*. Para empezar, si la tarea consiste en identificar de manera no supervisada grupos de topónimos que contengan secuencias ortográficas que se repitan dentro de un área geográfica pero no fuera de ella, de una manera que descarte el azar, entonces la única forma de ir más allá de las identificaciones impresionistas de tales patrones y demostrarlos de manera convincente es mediante la combinación de las herramientas espaciales de la geografía con las herramientas estadísticas de la lingüística computacional. Parte de esta tarea consiste en decidir cuántas secuencias recurrentes distintas agrupadas en la misma área geográfica podrían convencernos de que reflejan la presencia de una lengua histórica (seguramente más de una), y cuán estrechamente deben superponerse las distribuciones geográficas de esos diversos agrupaciones de secuencias para convencernos de que, de hecho, podrían provenir de una sola lengua. Otra parte consiste en determinar el grado en que esos grupos deben estar limitados dentro del área geográfica para rechazar el azar como hipótesis nula. Este tipo de parámetros deben establecerse a priori para mantener la

falsabilidad, a fin de que el análisis no se deje llevar por evaluaciones impresionistas. Se podría imaginar que un método de búsqueda de patrones como este permitiría cartografiar de manera no supervisada muchas lenguas y familias lingüísticas en todo el mundo; por ejemplo, debería ser capaz de detectar una recurrencia densa y superpuesta de cadenas ortográficas estadísticamente improbables como el nórdico antiguo <thorp(e)> ‘pueblo’ y <thwaite> ‘claro’ dentro, pero no fuera, del Danelaw, en el norte de Inglaterra (Campbell 2013: 436–437), y las numerosas terminaciones distintivas de los topónimos algonquinos orientales, como <-set(t)> y <-oag>, <-aug> o <-uck>, que son omnipresentes dentro pero no fuera del sureste de Nueva Inglaterra (Huden 1962). También debería ser capaz de identificar de manera no supervisada las áreas de colonización inglesa, española, francesa y holandesa en América del Norte a través de los topónimos de esas lenguas. Todo esto depende en parte del carácter distintivo fonológico y fonotáctico de los morfemas en cuestión frente al de los morfemas toponímicos de las lenguas vecinas (por no mencionar el de sus representaciones ortográficas).

Dejando de lado estas cuestiones técnicas, uno de los mayores retos que plantean los enfoques *de la geografía a la forma* es interpretativo: si se logra detectar de manera no supervisada y convincente la huella histórica de una lengua no documentada, la pregunta entonces es precisamente qué lengua era. En algunos casos, los sudamericanistas no han intentado identificar tales lenguas con lenguas o familias lingüísticas atestiguadas, refiriéndose a ellas con etiquetas hipotéticas como Chicama B. Sin embargo, en otros casos sí se han realizado tales identificaciones, como cuando los andinistas atribuyeron algunas cadenas recurrentes alrededor del lago Titicaca al puquina (p. ej., finales <raque> ~ <laque>, <huaya> ~ <baya> ~ <paya>; Adelaar 1987; Cerrón-Palomino 2013: 217–218, nota 5, entre otros; Mossel 2009). La densidad de topónimos que terminan en estas secuencias en lugares donde se documentó el puquina en el período colonial temprano hace que esta sea, en efecto, una inferencia razonable, pero es importante señalar que, no obstante, se trata de una inferencia. Si bien parece probable que estos elementos provengan de una sola lengua, y que esta lengua fuera el puquina, es imposible descartar la posibilidad de que se originen en alguna otra lengua o lenguas desconocidas habladas durante los últimos 7000 años de habitación humana permanente en la región (Haas et al. 2017).⁴ Es decir, no debemos cometer el error de suponer que todos los topónimos de la región pueden etimologizarse a través de las lenguas que por azar histórico están documentadas, lo cual es un tipo de “sesgo

⁴ La presencia de <laque> y <raque> en topónimos con morfemas puquinas atestiguados como <coa> ‘huaca’ (es decir, <Coalaque>) respalda la hipótesis. Sin embargo, los topónimos bilingües son comunes en los Andes, por lo que siguen siendo posibles otras explicaciones.

de supervivencia” (p. ej., Zhou et al. 2005). Es como tratar de reconstruir un jarrón completo a partir de los fragmentos de cerámica dispersos hallados en un yacimiento arqueológico, y suponer que cualquier forma que podamos armar a partir de esos fragmentos debe reflejar la forma completa del recipiente original. De hecho, simplemente no sabemos cuántas piezas del rompecabezas faltan. Por esta razón, es importante hacer una distinción conceptual clara entre esos morfemas toponímicos inferidos o hipotéticos y los que están realmente atestiguados en el registro lingüístico, y tratar el segundo tipo con mayor confianza.

3. La lengua puquina

El puquina es un aislado lingüístico, es decir, no se ha demostrado que tenga ninguna relación genealógica con ninguna otra lengua documentada, por lo que es el único miembro de su familia lingüística (véase Adelaar 2020; Michael 2021: 335; Campbell 2024: 249–250 y Emlen et al. 2024b: 339–340 para análisis de propuestas genealógicas relevantes). Según los primeros registros de los europeos en el siglo XVI, el puquina se hablaba en una amplia zona de los Andes centrales. Era lo suficientemente prominente en aquella época como para recibir el estatus de *lingua general* junto con el quechua y el aimara (Toledo 1575/1867: 250–51; véase Torero 1987: 343; Cerrón-Palomino 2016c), y su uso para evangelizar a la población local fue ordenado por los sínodos de Cuzco (1591) y Arequipa (1638) (Polo 1901; Vargas Ugarte 1953: 50, citado en Mannheim 1991: 47; Torero 1987: 344; Emlen et al. 2024b: 335; véase también Durston 2008). Sin embargo, al parecer el puquina ya estaba en declive cuando llegaron los europeos — fuentes de la época ya se refieren a él como una lengua culturalmente estigmatizada (p. ej., Bertonio 1612b: 357, 422) — y sus hablantes pasaron rápidamente al aimara y al quechua (y en algunas partes de Moquegua, directamente al castellano; Willem Adelaar, com. pers.; Adelaar 1987).⁵ La última mención clara de hablantes de puquina data de principios del siglo

⁵ Como resultado de este cambio directo del puquina al castellano, la variedad local del castellano en el pueblo de Puquina (departamento de Moquegua) contiene préstamos del puquina como *se* ‘corazón’. Documentar los léxicos del quechua, el aimara y el castellano en antiguas zonas de habla puquina revelaría muchos posibles préstamos del puquina. Por ejemplo, en la variedad de quechua que se habla en la localidad de Llachón, en la península de Capachica, en el lago Titicaca, el término para ‘fuego’ es *qhapu*, mientras que *nina* se atestigua de manera casi universal en las lenguas quechua y aimara (Raúl Valentín Quispe Ilasaca, com. pers.). Es probable (aunque no del todo seguro) que este término provenga del puquina. La documentación de esta variedad del quechua es el tema de un trabajo de campo en curso con la comunidad de Llachón. Rodolfo Cerrón-Palomino también sostiene que los préstamos y la influencia estructural del puquina están muy extendidos en las lenguas quechua y aimara (p. ej., 2020b), y propone que algunas unidades léxicas del diccionario aimara de Ludovico Bertonio (1612a) que no tienen un cognado en el aimara central (jaqaru) son préstamos del puquina. Esto parece muy probable. Sin embargo, es difícil determinar exactamente cuáles de estas unidades léxicas aimaras podrían provenir del puquina, ya que cualquier unidad léxica aimara sin un cognado en el aimara central también podría ser una innovación, un préstamo de otra lengua o un lexema aimara ancestral cuyo reflejo fue sustituido en el aimara central. Otra posibilidad es que tales cognados existan

XIX (Millones 1971: 8), aunque probablemente sobrevivió más tiempo que eso en enclaves aislados. La documentación escrita en puquina es escasa y fragmentaria, y comprende alrededor de 525 oraciones en un manual para sacerdotes misioneros llamado el *Rituale* (Oré 1607; véase también Emlen et al. 2024, Mossel et al. 2020), un único fragmento oracional en una inscripción alrededor de la puerta del baptisterio de la iglesia de Andahuaylillas en el sur de Perú (Torero 1987: 394–5; Mannheim 1991: 47–8; Durston 2013), y una breve referencia en un manuscrito de 1654 identificado recientemente por Néstor Pilco Contreras en el Archivo Regional de Puno (ARP) (véase §6.1 más adelante). Véase Emlen et al. (de próxima publicación) para una presentación del corpus completo de datos sobre el puquina. También se conserva parte del léxico del puquina en el kallawayá, hablado históricamente por herbolarios kallawayas al noreste del lago Titicaca (Hannß 2017; Muysken 2024).

Contamos con dos tipos de evidencia respecto a la geografía histórica del puquina. En primer lugar, están las referencias escritas a la lengua por parte de misioneros europeos y funcionarios coloniales, incluidas las políticas oficiales descritas anteriormente, y en un documento llamado la *Copia de los Curatos* (publicado alrededor de 1600) que identifica las lenguas que se hablaban en las diversas parroquias del obispado de Charcas (véase Bouysse-Cassagne 1975; Espinoza Soriano 1982, 2005; Torero 1987, 2002; y Domínguez Faura 2010, 2014). La otra fuente de evidencia son los topónimos, que son el tema central de este artículo. Al reunir estos tipos de evidencia — ambas fragmentarias y difíciles de interpretar — queda claro que el puquina se hablaba en las orillas e islas del lago Titicaca y las zonas circundantes del altiplano; alrededor de Potosí (quizás debido al reasentamiento minero colonial); en los valles bajos que se extienden hacia la ceja de selva al este de los Andes (Saignes 1983, 1985; Emlen et al. 2024a: 836–838); hacia la costa del Pacífico en Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica y el norte de Chile; y al noroeste en dirección a Cuzco (Bouysse-Cassagne 1975; Torero 1987: 343–345; Domínguez Faura 2010, 2014).

En una importante propuesta reciente, Rodolfo Cerrón-Palomino ha afirmado una presencia de puquina en los Andes centrales mucho más extensa que la que habían sugerido otros investigadores antes que él. Esta propuesta ha sido presentada en una serie de artículos profundamente documentados que se basan en el vasto conocimiento del autor sobre las lenguas, la arqueología y la historia de la región. Según esta propuesta, el puquina podría haber estado asociado a la

de hecho en el aimara central, pero que simplemente no hayan sido atestiguados por los lingüistas, lo cual es de esperarse, ya que el diccionario de Bertonio es más voluminoso que la más escasa documentación léxica del aimara central (véase Cerrón-Palomino 2016c: 177, nota al pie 7). Una posibilidad sería identificar características fonológicas diagnósticas de los préstamos del puquina.

civilización Pucará, al noroeste del lago Titicaca (200 a. C.–200 d. C.) (véase también Torero 2002: 404), por lo que se habría extendido hacia el noroeste hasta el valle del Cuzco y las cuencas de Vilcanota y Apurímac, así como en otras direcciones por todo el altiplano (Cerrón-Palomino 2016b, 2021a, 2024b, entre otros). En este escenario, la lengua habría sido anterior a la llegada del aimara y, más tarde, del quechua al Cuzco y a otras partes del sur de Perú, y habría ejercido lo que el autor considera una influencia de sustrato en las estructuras y el léxico de esas lenguas a medida que estos antiguos hablantes del “proto-puquina” pasaban al aimara y al quechua (p. ej., 2020b). Cerrón-Palomino señala estas influencias de sustrato y los posibles topónimos puquinas (que se analizan más adelante) para respaldar este escenario. En este punto, el puquina habría seguido hablándose en el altiplano por la civilización Tiahuanaco del Horizonte Medio (600–1000 d. C.; Cerrón-Palomino 2012), probablemente junto con otras lenguas, mientras que en Cuzco y otras partes del sur de Perú fue sustituida por el aimara y luego por el quechua, con períodos intermedios de bilingüismo (puquina-aimara, luego aimara-quechua; Cerrón-Palomino 2010). Tras la caída de Tiahuanaco, miembros del linaje inca temprano habrían migrado desde el lago Titicaca al valle del Cuzco, llevando consigo el puquina y restableciendo allí la lengua. Cerrón-Palomino cita varios tipos de evidencia a favor de que el puquina fuera la “lengua particular de los incas” (Cerrón-Palomino 2013: 65–81, entre otros): el texto de una canción registrada por Juan de Betanzos con un posible sufijo genitivo puquina *-ni*; nombres y títulos incas de posible origen puquina; mitos incas que sitúan su origen en el lago Titicaca, donde probablemente se hablaba puquina en aquella época; la secuencia de culturas arqueológicas que encajan en los contornos de esta cronología; y posibles topónimos del puquina en Cuzco. En este escenario, el reingreso del puquina en el valle del Cuzco como lengua de élite o incluso “secreta” de la nobleza inca condujo a un segundo período de contacto lingüístico (p. ej. Cerrón-Palomino 2016a, 2021b: 161), por lo que el puquina aportó un léxico especializado y de élite al quechua y al aimara (p. ej., entre otros, Cerrón-Palomino 2013, 2016a, 2016c, 2021c; véase Itier 2024 para una crítica de esta propuesta).

Esta es una visión cuidadosamente articulada de la historia lingüística del puquina, y merece ser atendida y considerada. El meticuloso trabajo de Cerrón-Palomino con las fuentes históricas le permite compensar las limitaciones de los datos existentes del puquina, que son escasos, fragmentarios y difíciles de interpretar. Sin embargo, también cabe señalar que este esfuerzo ha implicado necesariamente ir mucho más allá de los datos puquinas, por ejemplo, proponiendo orígenes en el puquina para unidades léxicas que se atestiguan a lo largo de las familias quechua y aimara, pero no en el puquina, y postulando orígenes puquinas

para topónimos basados en morfemas hipotéticos y con referencia a procesos fonológicos que solo se atestiguan en otras lenguas. De los numerosos topónimos fuera del territorio puquina documentado a los que el autor atribuye un origen puquina (p. ej., <Acahuana>, <Coricancha>, <Quillabamba>, <Cuzco>, <Huanacauri>, <Suntol> y muchos otros; Cerrón-Palomino 2013, 2016b, 2020b, 2020d, 2024c, entre otros), la mayoría no refleja un morfema puquina atestiguado, y ninguno refleja un morfema puquina en su forma atestiguada o con los procesos morfofonémicos esperados. Dado que no se descartan otras explicaciones para estos topónimos (por ejemplo, el origen en otra lengua, posiblemente desconocida, o una correspondencia formal por azar en formas breves), Cerrón-Palomino formula estas propuestas “en calidad de hipótesis” (p. ej., 2016c: 177). Más evidencia (p. ej., topónimos que coincidan con las formas esperadas de morfemas puquinas atestiguados) podría ayudarnos a descartar explicaciones alternativas y, de ese modo, pasar de la hipótesis al hecho establecido.

4. Problemas metodológicos en el uso de datos toponímicos

Sostenemos que los datos toponímicos no siempre se han aprovechado al máximo, por un lado, ni se han manejado con el debido rigor metodológico, por otro. El problema fundamental radica en que las interpretaciones toponímicas suelen basarse en la intuición personal de un investigador, sin que exista forma de descartar definitivamente otras explicaciones, salvo en los casos más evidentes. Como resultado, las discrepancias sobre determinadas etimologías toponímicas suelen ser irresolubles.

Un ejemplo ilustrativo de los problemas relacionados con la evidencia toponímica proviene del trabajo de Ernst Middendorf (1891), quien (como se mencionó anteriormente) utilizó la toponimia para argumentar que lenguas de la familia aimara se hablaban antiguamente mucho más al norte de su distribución histórica documentada. Entre sus otras propuestas en apoyo de este escenario, Middendorf afirmó que *Chavín*, el nombre de un complejo arqueológico en el Perú central, proviene del aimara ‘en las espinas’ (1891: 15–16). Este análisis se muestra en (1) (LOC indica el caso locativo).

- (1) <Chavín>
ch’api-na
 espina-LOC
 ‘en las espinas’

Esta afirmación ilustra los tres problemas metodológicos que discutimos en esta sección: (1) justificaciones semánticas *post hoc* para interpretaciones etimológicas; (2) correspondencias formales *ad hoc* e inmotivadas; y (3) falta de corroboración sistemática para argumentos anecdóticos. Cada uno de estos problemas abre la puerta al sesgo de confirmación. Discutimos cada uno de ellos por separado.

4.1 Afirmaciones semánticas *post hoc*

Los argumentos toponímicos *de la forma a la geografía* suelen implicar etimologías que establecen una conexión entre un topónimo y una unidad léxica de una lengua documentada. En este sentido, el proceso es similar al método comparativo: establecer cognación entre unidades léxicas en lenguas potencialmente relacionadas (o en el establecimiento de préstamos). En este método, un lingüista busca en conjuntos de datos preexistentes que enumeran la forma fonológica y los significados de los lexemas, y vincula lexemas de diferentes lenguas sobre la base de la similitud semántica y las correspondencias sonoras regulares. Así, (tomando el ejemplo de la cognación) *ku*cha ‘lago’, que aparece en los diccionarios del quechua ecuatoriano, puede compararse con *qu*cha ‘lago’, que aparece en los diccionarios del quechua sureño. La similitud en su semántica (‘lago’) justifica su comparación en primer lugar. La correspondencia regular entre cada uno de sus fonemas en estos y otros lexemas — que a su vez presentan similitud semántica entre sí (p. ej., k:q y a:a en *ka*m ‘tú’ y *qa*m ‘tú’) — refuerza el argumento a favor de la cognación de *ku*cha y *qu*cha. Es una práctica establecida desde hace mucho tiempo en la lingüística comparada que se deben limitar las comparaciones a unidades léxicas con semánticas muy cercanas o idénticas. Si tuviéramos libertad para comparar el quechua ecuatoriano *ku*cha ‘lago’ con unidades léxicas de otra lengua basándonos únicamente en la forma, y sin preocuparnos por su significado, entonces se podrían establecer muchas comparaciones espurias. Como escriben Campbell y Poser (2008: 195), “cuanto mayor es la latitud semántica permitida en las formas comparadas, más fácil es encontrar similitud fonética... entre las formas comparadas” (véase también Ringe 1992).

El problema con los topónimos es que, por lo general, no existe ninguna evidencia preexistente e independiente de sus significados, lo que hace imposible seguir esta restricción metodológica fundamental.⁶ (Peor aún, dado que la lengua de

⁶ Sin embargo, hay casos excepcionales en los que los topónimos ininterpretables se han transmitido, de hecho, con cierta cantidad de información semántica independiente. Por ejemplo, Urban (2023: 28) cita un ejemplo de Adelaar

origen en sí misma no suele identificarse de manera independiente en los datos toponímicos, uno no solo carece de restricciones a la hora de seleccionar una correspondencia de una lista de palabras, sino también en la selección de la propia lengua). Por ejemplo, ni nosotros ni Middendorff sabemos de antemano qué significaba en la lengua en la que se originó la forma lingüística que finalmente se codificó como *Chavín* (si es que significaba algo). Es decir, el topónimo *Chavín* no se transmitió a lo largo de los siglos con el significado de ‘en las espinas’, un dato semántico preexistente que nos guiaría en la búsqueda específica de ‘espinas’ en los diccionarios de lenguas sudamericanas hasta encontrar una correspondencia formal plausible en el diccionario aimara de Ludovico Bertonio (1612a). Más bien, Middendorff siguió el proceso a la inversa, buscando en el diccionario aimara de Bertonio entradas léxicas que se asemejaran formalmente a *Chavín* hasta que encontró <Cchapi> (*ch’api*), que Bertonio glosó como <Espina, abrojo> (1612a: 77), con el sufijo locativo aimara *-na*. Middendorff consideró esta etimología suficientemente plausible en términos semánticos como para justificar *ch’api* como el lexema comparado. En otras palabras, la interpretación de Middendorff del topónimo no fue una conclusión construida a partir de datos semánticos preexistentes e independientes, como exige el Método Comparativo; más bien, el significado de *Chavín* fue proyectado por Middendorff *post hoc* para justificar su afirmación de que el topónimo tiene origen en el aimara. (Nótese que el modo de razonamiento *post hoc* aquí y en la mayoría de la etimología toponímica, en la que el significado se lee directamente en el nombre, es, por lo tanto, el mismo que el de la ‘etimología popular’).

Sin duda, ‘en las espinas’ es un significado semánticamente plausible para *Chavín*, un lugar donde efectivamente se encuentran espinas y abrojos. Tal intento de justificar la etimología propuesta como contextualmente razonable — lo que en la tradición filológica alemana se denominaba *Realienprobe* o ‘prueba de realidad’ — es una restricción importante contra propuestas improbables. (Por ejemplo, la propuesta de que los topónimos que contienen <llaca> o <llaga> en el norte del Perú reflejan *llaka* ‘rojo’ del cholón se ve muy reforzada por el hecho de que estos lugares se encuentran cerca de suelos de arcilla roja; Urban 2021: 73, 2023: 125.)⁷ Sin embargo, el problema con la afirmación de Middendorff sobre *Chavín* es que muchas cosas son semánticamente plausibles. Además de espinas y abrojos, Chavín también cuenta con innumerables especies de árboles, mamíferos, insectos, peces,

(1988: 126), quien describe a un hombre que pudo identificar el topónimo Acogoñ, en el norte de Perú, como relacionado con ‘agua’. En esta zona se hablaba antiguamente la lengua culli, y de hecho *-goñ* significaba ‘agua’ en culli. Estos casos constituyen una evidencia inestimable para el análisis toponímico; sin embargo, son muy excepcionales y solo pueden utilizarse de manera oportunista.

⁷ Los autores agradecen a Matthias Urban por darnos a conocer el concepto de *Realienprobe*.

aves, reptiles y hongos, así como un enorme complejo arqueológico que incluye pirámides, terrazas, templos, plazas, tumbas, recintos, plataformas, escaleras, grabados, esculturas y mucho más. Si uno sigue a Middendorf y abre el espacio de búsqueda etimológica a los muchos cientos de cosas que Chavín *podría haber significado, a posteriori*, en lugar de limitarse a la evidencia independiente y preexistente de la única cosa que *significó*, entonces es casi seguro que encontrará una correspondencia. (O, si no, simplemente se puede volver a intentar con el siguiente topónimo del valle.) Por lo tanto, limitarse a significados *post hoc* contextualmente plausibles (*Realienprobe*) puede ser una heurística valiosa, pero no es un sustituto válido de la semántica. De hecho, uno podría recurrir con la misma facilidad a la lengua achagua de la Amazonía colombiana y encontrar *chavina* ‘lanza, pica, asta’ (Roth 1915: 143), lo cual es al menos tan semánticamente plausible como ‘en las espinas’, pero igualmente arbitrario. Antoine Meillet, en su obra fundamental sobre el Método Comparativo, nos advirtió específicamente contra lo que él llamó el “jeu dangereux” (juego peligroso) de la etimología toponímica. Escribió que “las etimologías de los nombres propios [con lo que se refería, en este caso, a los topónimos] son inciertas porque, de los dos elementos cuya concordancia con los datos de otras lenguas establece el valor — el significado y la forma — solo se puede utilizar uno: la forma fonética” (1925: 41–42, nuestra traducción del francés). La toponimia no está exenta de esta restricción metodológica básica. De este modo, la argumentación semántica *post hoc* puede conducir a un sesgo de confirmación: buscar información no para llegar a una conclusión, sino más bien proceder a la inversa para “justificar una conclusión ya sacada” (Nickerson 1998: 175).

Este procedimiento a la inversa supone claramente un problema para las hipótesis tenues y especulativas; sin embargo, muchas etimologías toponímicas resultan, por supuesto, convincentes desde un punto de vista probabilístico. Es decir, las etimologías toponímicas son convincentes en la medida en que descartan explicaciones alternativas, por ejemplo, cuando las formas son largas o fonológicamente distintivas y, por lo tanto, reducen la probabilidad de que se trate de un parecido formal por azar. Encontrar un topónimo es como hallar un trozo de papel con una cadena de caracteres, sin ninguna información sobre lo que significa o en qué lengua está escrito. Si la cadena contiene solo dos o tres caracteres, podría significar muchas cosas en muchas lenguas; pero si la cadena es lo suficientemente larga (por ejemplo, una oración completa), en cierto punto las diversas explicaciones competidoras se descartan hasta que solo queda una. Por ejemplo, Cerrón-Palomino explica que <Canchapunco> en el Perú central (2024c: 111–112) se compone de los términos quechuas *kantʂa* ‘cerco’ y *punku* ‘entrada, acceso’, y por lo tanto significa ‘entrada del cerco’. Esta propuesta toponímica es eminentemente

razonable y confiable porque (1) Canchapunco se encuentra en un lugar donde se atestigua el quechua; y (2) es simplemente improbable, desde un punto de vista probabilístico, que los diez fonemas de <Canchapunco> correspondan a cualquier otra cosa, incluso en un conjunto de datos de toda Sudamérica que contenga cientos de miles de topónimos. Lo que queremos señalar aquí es que es que las explicaciones alternativas, como el azar, pueden descartarse fácilmente en términos probabilísticos en propuestas bien fundamentadas como esta, incluso cuando el argumento se basa en una semántica *post hoc*. Como resultado, muchas propuestas toponímicas como esta son muy convincentes. El modo de razonamiento se enfrenta a las mayores dificultades cuando se consideran cuestiones más especulativas, por ejemplo, las formas breves y la presencia geográfica de lenguas donde nunca se han documentado.

4.2 Correspondencias formales *ad hoc* e inmotivadas

Un segundo conjunto de problemas metodológicos es la formulación de etimologías toponímicas basadas en correspondencias formales *ad hoc* o inmotivadas. Al igual que la argumentación semántica *post hoc* descrita en §4.1, esto también tiene el efecto de ampliar el espacio de búsqueda etimológica, lo que permite establecer un mayor número de correspondencias entre unidades léxicas y topónimos. La ausencia de restricciones tanto en la semántica como en la forma — un juego aún más peligroso que el de Meillet — agrava la probabilidad de etimologías toponímicas espurias.

Las afirmaciones sobre la etimología toponímica se hacen a veces sobre la base de correspondencias fonéticas que no son ni motivadas ni sistemáticas (debemos estos conceptos a Michael et al. *forthc.*, quienes los exploran en el contexto del préstamo léxico entre las lenguas sudamericanas). Por *motivadas* entendemos que la forma ortográfica y fonológica de un topónimo debe reflejar la forma del lexema fuente putativo de una manera que se corresponda, de manera fundamentada, con la fonología de la lengua. Por ejemplo, consideremos la afirmación de Middendorf de que el símbolo <v> en <Chavín> refleja el fonema aimara /p/ (*ch'api-na*; ‘espinas-LOC’). Aparentemente consciente de este problema, Middendorf explica que “la *p* se ha suavizado a *v*, como suele ocurrir con muchos nombres peruanos en boca de los españoles...” (1891: 16, nuestra traducción del alemán). Sin embargo, esta explicación carece de motivación, ya que no hay nada en la fonología del castellano o del aimara que sugiera que la /p/ aimara deba adaptarse como [v] o [β] (de hecho, el castellano contiene muchas palabras con [api], como *capilla* y *tapi*).

Por *sistemático* entendemos que cualquier correspondencia propuesta entre un símbolo ortográfico en un topónimo y un fonema en una lengua particular debe aplicarse de manera coherente a los demás ejemplos relevantes (esto es similar a lo que se espera de las correspondencias fonéticas regulares en un conjunto de cognados).⁸ De hecho, a pesar de la afirmación categórica de Middendorf (“como suele ocurrir”), no hay otros ejemplos evidentes ni se dan ejemplos que corroboren la adaptación de /p/ como <v> en los topónimos aimaras; esto debilita la aceptabilidad de la propuesta. Por supuesto, existe una gran variación en la forma en que se representan ortográficamente determinados fonemas en Sudamérica, especialmente si no tienen un análogo directo en el castellano. Es necesario encontrar una forma fundamentada de dar cabida a esta variación sin recurrir a representaciones ortográficas inverosímiles que abran la puerta a correspondencias formales por azar. Como mínimo, las representaciones fonémicas y ortográficas aceptables deben definirse antes de que comience la comparación, y no después, para que la búsqueda de correspondencias formales no incurra en el mismo problema de sesgo de confirmación descrito anteriormente para la argumentación semántica *post hoc*.⁹

4.3 Falta de corroboración sistemática

Una tercera debilidad que se encuentra a menudo en los argumentos toponímicos, y que agrava las dos primeras, es la tendencia a tratar el asunto como una serie de enigmas etimológicos aislados y no como una tarea de identificación de patrones. Por supuesto, los estudios cualitativos detallados y informados por la historia de topónimos individuales tienen un gran valor. Sin embargo, los argumentos sobre

⁸ Agradecemos a Matthias Urban por habernos hecho esta observación.

⁹ Lo mismo puede decirse de la invocación excesivamente amplia de los procesos morfofonémicos. Por ejemplo, en los textos puquinas de Oré (1607), un proceso de lenición y sonorización afectaba a las oclusivas iniciales de morfemas en entornos morfológicos específicos (Emlen et al. 2024b: 345–346). Torero (2002: 453) aplicó este proceso de manera excesiva para sugerir que la forma puquina <coa> ‘ídolo’ (que él representa como *quma*) es una variante sonora y lenizada de un término hipotético *qupa (tal como se encuentra en topónimos como Copacabana; Cerrón-Palomino 2016a: 21–22). Otro ejemplo es la invocación de procesos morfofonémicos de una lengua para explicar topónimos atribuidos a otras lenguas, lo que amplía considerablemente el espacio para posibles correspondencias. Por ejemplo, Cerrón-Palomino identifica los topónimos que terminan en <ro>, <ru>, <llo>, <r> y <l> como un reflejo del sufijo atributivo puquina *-no* debido a diversas combinaciones de procesos fonológicos que se encuentran en las lenguas quechua y aimara (algunos de estos procesos se enumeran en 2020b: 136–139, entre otros). Sin embargo, ninguno de estos procesos está documentado en puquina, en el que la forma de este morfema solo se atestigua como <-n(o)>. Por último, lo mismo ocurre con los argumentos basados en errores de copia o en grafías poco comunes. Esto incluye la invocación de un dígrafo griego poco común <ch> para representar la /k/ aimara en Chan Chan (y el cambio posterior en la pronunciación de ese topónimo de /k/ a /ch/, para que coincida con la ortografía; véase Cerrón-Palomino 2020c y 2024a, y Urban 2017: 130–135 y 2022). Los argumentos toponímicos basados en representaciones ortográficas inusuales o excepcionales son más convincentes si pueden ser corroborados por evidencia menos tenue y excepcional, y si las representaciones ortográficas se eligen antes de la comparación, en lugar de después.

geografías lingüísticas históricas que dependen de etimologías toponímicas individuales pueden ser problemáticos porque introducen un *sesgo de selección*, por el cual el analista construye un argumento solo a partir de unos pocos resultados positivos que son consistentes con la hipótesis, sin demostrar que sean representativas de un patrón, o si podrían explicarse de otra manera (por ejemplo, por azar, lo cual es siempre una fuerte posibilidad con los topónimos). Por ejemplo, Middendorf propone etimologías aimaras para un puñado de topónimos en una región de los Andes centrales con decenas de miles de topónimos registrados; la probabilidad de encontrar una correspondencia formal por azar con uno u otro morfema aimara dentro de este inmenso espacio de búsqueda es muy alta. Dado que es inevitable encontrar un cierto número de correspondencias formales aleatorias entre el léxico de cualquier lengua y un corpus de topónimos lo suficientemente grande — especialmente si esas formas son cortas, y sobre todo dada la ausencia de restricciones semánticas — es necesario encontrar alguna forma de distinguir los patrones significativos de la similitud por azar. Como discutimos a continuación, la posibilidad de corroborar las afirmaciones etimológicas mediante patrones espaciales puede ayudar a superar el problema de las correspondencias falsas positivas.

Es importante destacar que, como ya se ha comentado, los tres problemas metodológicos descritos anteriormente se agravan mutuamente. Si las etimologías toponímicas no están significativamente limitadas por la semántica, la forma o la expectativa de patrones espaciales, entonces, en cierto punto, los topónimos pueden aducirse como evidencia de la presencia histórica de casi cualquier lengua. Como advierte Meillet sobre la etimología toponímica, “cuanta más libertad se permite el lingüista, más arbitrarias se vuelven sus comparaciones y más precarias son sus pruebas” (Meillet 1925: 41; traducción nuestra del francés). En esta situación, lo más recomendable es la contención analítica: “no todas las palabras tienen derecho a una etimología” (1925: 38).

5. Datos geográficos y léxicos

En este artículo utilizamos la base de datos GeoNames (GeoNames 2025), un gran conjunto de datos global de lugares con nombre administrado por el gobierno de los Estados Unidos.¹⁰ Cada punto de la base de datos proporciona varios tipos de información, de los cuales los más relevantes para este artículo son el nombre del

¹⁰ La base de datos se actualiza constantemente; la versión utilizada en este artículo se actualizó por última vez el 21 de septiembre de 2025.

lugar en la ortografía local (*full_name*), la latitud (*lat_dd*), la longitud (*long_dd*) y el tipo de elemento geográfico (*desig_cd*), que identifica cada nombre de lugar como un cerro, un volcán, un lago, un arroyo, un lugar poblado, etc. Fusionamos los archivos de texto de GeoNames de cada país sudamericano en un único *simple feature object*. Los datos se re proyectan en el sistema de referencia de coordenadas de área igual Eckert IV (ESRI:54012). Se eliminaron los topónimos sudamericanos ubicados en el océano utilizando los límites terrestres del paquete *rnaturalearth* (South 2017), y se eliminaron los puntos sin coordenadas. El conjunto de datos resultante contiene un total de 790 687 topónimos. El procesamiento, el análisis y la visualización de los datos se realizaron con el software de computación estadística R (R Core Team 2024) utilizando una combinación de paquetes espaciales y no espaciales, incluidos *sf* (Pebesma 2018) y *dplyr* (Wickham et al. 2023).

El uso del conjunto de datos de GeoNames para el análisis toponímico conlleva ciertas ventajas e inconvenientes (véanse también los comentarios de Urban 2023: 35). Por un lado, se trata del mayor conjunto de datos de topónimos disponible públicamente, y su formato estandarizado y su cobertura global lo hacen útil para aplicar los métodos que describimos aquí en otras regiones. Por otro lado, GeoNames contiene muchos errores ortográficos y de ubicación geográfica, así como nombres de lugares duplicados. La cobertura de los datos es irregular, tanto debido a la naturaleza heterogénea de las fuentes de datos como a que los topónimos de ciertas áreas (por ejemplo, la densamente poblada costa peruana) están registrados en los registros estatales de manera más exhaustiva que en otras regiones (por ejemplo, partes de las tierras bajas amazónicas que aún están fuera del alcance de las redes viales nacionales). También es importante señalar que los topónimos se han registrado en los registros oficiales en diferentes períodos históricos. Muchos nombres de lugares de la costa peruana, por ejemplo, se codificaron en el siglo XVI, mientras que los lugares de zonas remotas de la Amazonía apenas están entrando ahora en los registros oficiales, a medida que la expansión de la red de carreteras da a conocer los topónimos a las instituciones gubernamentales por primera vez. Así, aunque el conjunto de datos estandarizado de GeoNames da la impresión de uniformidad temporal, en realidad los topónimos de diferentes regiones representan distintos momentos históricos de atestación que abarcan cinco siglos. Esto tiene importantes implicaciones para las conclusiones históricas que se pueden extraer de esos datos. La recopilación de datos microtoponímicos por parte de lingüistas en un formato SIG estándar ayudaría a mejorar la calidad y la cobertura de los conjuntos de datos toponímicos, al igual que la incorporación de topónimos históricos (como se discute en §2.1). Otro problema

es que los topónimos de la base de datos de GeoNames son datos puntuales, lo que puede no ser una representación ideal de cómo las personas experimentan y nombran algunos lugares (por ejemplo, los ríos).

También es importante reflexionar críticamente sobre los tipos de datos que contienen las bases de datos toponímicas y cómo se relacionan con las situaciones lingüísticas históricas que deben esclarecer. Los nombres de lugares no son etiquetas neutras, sino más bien el producto de vínculos creativos y culturalmente específicos entre las personas y los paisajes. La tecnología también media en este proceso: los pescadores escoceses, por ejemplo, acuñan nombres para características del fondo marino que solo se pueden conocer mediante el uso experto de instrumentos y redes de arrastre (Howard 2017); los astrónomos proyectan palabras y topónimos de lenguas terrestres sobre la superficie de Marte (USGS Astrogeology Science Center 2025); y los empleados de empresas petroleras y de gas bautizaron formaciones rocosas por debajo del fondo del Golfo de México, detectables únicamente mediante imágenes sísmicas (Anadarko Petroleum Corporation 2025). Además, la autoridad para nombrar lugares siempre está cargada de poder (p. ej., Berg y Vuolteenaho 2009; MacLochlainn 2025), por lo que los topónimos no son testigos apolíticos y sin mediación de las geografías lingüísticas del pasado. Entre los ejemplos se incluyen el cambio de nombre de las calles de Teherán tras la revolución iraní de 1979, cuando el nuevo régimen “buscó inscribir su ideología y retórica en el tejido espacial y social de la ciudad” (Kashfi 2023: 132); las disputas toponímicas sobre los nombres de las Primeras Naciones y los nombres europeos para los accidentes geográficos en Canadá (p. ej., Beck 2024); y el reciente esfuerzo de la administración Trump por renombrar oficialmente el *Golfo de México* como *Golfo de América* (p. ej., Kupemba 2025). Algunos lugares tienen múltiples nombres que conllevan índices sociales e históricos distintos, y pueden invocarse con fines políticos distintos; por ejemplo, el nombre oficial *Ámsterdam* (del holandés) y el nombre no oficial de esa ciudad, *Mokum* (del yiddish y del lenguaje callejero local Bargoens; Endt 1972). Hoy en día, *Mokum* funciona como una especie de contratopónimo, utilizado por los lugareños para contrastar la identidad contemporánea de la ciudad como capital globalizada del turismo y las finanzas modernas con la ciudad “real” de generaciones pasadas. Solo el primer nombre se encuentra en la mayoría de los mapas. Así, aunque el conjunto de datos de GeoNames pueda parecer que presenta un mundo toponímico bien ordenado y sin complicaciones, los puntos de datos que contiene son, de hecho, artefactos situados históricamente que deben entenderse dentro de las condiciones culturales, políticas y tecnológicas de su producción y codificación oficial.

Los datos léxicos de puquina provienen de Emlen et al. (2024b), y los datos de aimara provienen de Deza Galindo (1989). Dada la historia de intensos préstamos léxicos entre las lenguas quechua y aimara (véase Adelaar 1986; Emlen 2017; Emlen y Dellert 2020), es necesario excluir de la consideración los lexemas compartidos por esas lenguas. Prescindimos por completo de la información semántica, excepto en un método que incorpora datos semánticos preexistentes e independientes en lugar de datos semánticos *post hoc* (véase §6.2). Además, nos limitamos a representaciones ortográficas, correspondencias fonológicas y procesos morfofonémicos que sean motivados y sistemáticos, y que se encuentren bien documentados en la literatura lingüística de cada lengua. Sería posible refinar el conjunto de datos y limitar los falsos positivos filtrando topónimos del castellano, el portugués, el holandés, el francés y otras lenguas europeas antes de realizar el análisis. Esto podría hacerse eliminando los topónimos que coinciden con los de los conjuntos de datos de GeoNames para España, Portugal, etc. No dimos este paso en el presente estudio porque buscábamos demostrar un procedimiento lo más sencillo posible, y porque consideramos que, de hecho, en este caso era innecesario para obtener resultados de alta calidad.

6. Algunos enfoques metodológicos para los datos toponímicos

A continuación, presentamos cuatro enfoques para el uso de datos toponímicos que ayudan a superar algunas de las debilidades metodológicas que describimos en §4. Nuestro enfoque es interdisciplinario en el sentido de que integramos aportaciones lingüísticas y geográficas dentro del análisis, en lugar de comparar análisis independientes una vez que ya se han completado. El problema fundamental que aborda cada uno de estos enfoques es que las correspondencias formales entre unidades léxicas y topónimos a menudo generan un gran número de falsos positivos. Por lo tanto, cada método tiene como objetivo limitar dichos falsos positivos. Demostramos cada enfoque con datos del aimara, ya que esta lengua está bien documentada y tiene una huella toponímica amplia y relativamente inequívoca. A continuación, aplicamos cada uno de los cuatro enfoques al puquina, que está poco documentado y tiene una huella toponímica más incierta.

6.1 Restricción de extensión

Un problema clásico en la lingüística histórica es el llamado problema de la “forma corta”: desde el punto de vista probabilístico, las formas fonológicas más cortas son más susceptibles a correspondencias por azar que las formas más largas (Ringe 1992). En toponimia, esto significa que, en general, cabe esperar que la correspondencia de formas más largas produzca menos falsos positivos y, por lo tanto, identifique con mayor precisión la huella histórica genuina de una lengua (véase también Urban 2023: 33–34; Emlen y Mossel 2023). Este principio se demuestra con datos del aimara en la Figura 1. En primer lugar, un morfema muy común en los topónimos aimaras es el sufijo atributivo *-ni* (que significa, en este caso, ‘lugar caracterizado por’, como en *quta-ni* ‘lugar con un lago’, *wisk’acha-ni* ‘lugar con vizcachas’, *capilla-ni* ‘lugar con una capilla’; véase también Urban 2023: 33–34). En el conjunto de datos sudamericano, 47 011 topónimos contienen <ni> (en cualquier posición), que se muestran como puntos grises en la Figura 1. Dado que <ni> es una secuencia corta y muy común en los topónimos sudamericanos, la correspondencia de esta cadena genera decenas de miles de correspondencias falsas positivas y no identifica de manera confiable la distribución histórica del aimara. Por el contrario, las cadenas de cuatro caracteres <cota>, <kota> y <jota> (representaciones comunes del aimara *quta* ‘lago’) solo se encuentran en 1425 topónimos, marcados en rosado en la Figura 1. Dado que estas cadenas son más largas y distintivas, producen menos correspondencias por azar. Como resultado, las correspondencias se distribuyen de manera más confiable en la verdadera área geográfica del aimara en el oeste de Bolivia, el norte de Chile y el sur de Perú (y, en particular, en lugares del sur de Perú donde el aimara fue documentado históricamente pero desapareció hace siglos). Sin duda, todavía hay muchas correspondencias por azar de las cadenas de cuatro caracteres <cota>, <kota> y <jota> en el conjunto de datos de Sudamérica, pero estos falsos positivos son mucho menos frecuentes que para <ni>. Por último, los topónimos marcados en morado oscuro son aquellos que contienen tanto <ni> como <cota>, <kota> o <jota> — es decir, correspondencias de seis caracteres — en cualquier parte de sus formas ortográficas. Solo hay 91 topónimos que contienen estos seis caracteres, y estos identifican el territorio aimara con un grado de precisión aún mayor, con solo un puñado de falsos positivos (por ejemplo, un barrio en Medellín, Colombia, llamado *Urbanización Terracota*).

Length constraint

Figura 1. Restricción de extensión para los morfemas aimaras (<ni> ‘atributivo’ y <cota>, <kota> o <jota> ‘lago’) (proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

La conclusión metodológica que podemos extraer de estos datos aimaras es que las formas toponímicas más largas identifican de manera más confiable la geografía histórica de una lengua que las formas toponímicas más cortas. En este caso, las

correspondencias de dos fonemas no son en absoluto útiles para identificar el aimara, mientras que las correspondencias de seis fonemas identifican el aimara dentro de todo el conjunto de datos sudamericano con un grado muy alto de exactitud y precisión (incluso sin especificar la posición de los morfemas dentro de las formas de los topónimos). Cabe destacar que esto demuestra que es posible identificar la geografía histórica del aimara a partir de todo el conjunto de datos sudamericanos solo haciendo coincidir las formas de dos morfemas, y sin recurrir en absoluto a la semántica o la etimología.

Tras haber validado este principio metodológico sobre la base de los datos del aimara de la Figura 1, podemos aplicarlo a continuación al puquina (Figura 2). Primero seleccionamos morfemas de puquina atestiguados que, según los patrones toponímicos andinos comunes, es probable que se encuentren en topónimos. Para más información sobre estos datos léxicos de puquina, véase Emlen et al. (2024b). Los morfemas se muestran en la Tabla 1. (La relevancia de la columna de *posición* se discute en §6.2 más adelante.)

Tabla 1. Morfemas puquinas utilizados para la correspondencia en la figura 2

Morfema puquina	Glosa	Representaciones ortográficas	N.º de fonemas	Posición
<i>chata</i>	‘cerro’	<chata>	4	ambos
<i>kaya</i>	‘oro’	<caya>, <kaya>, <khaya>	4	inicial
<i>koa</i>	‘lugar sagrado’	<coa>, <koa>	3	ambos
<i>skapa</i>	‘pueblo’	<skapa>, <scapa>, <escapa>, <iscapa>, <eskapa>, <iskapa>	5	ambos
<i>hon, kon</i>	‘manantial’	<jon>, <con>	3	final

Es necesario hacer aquí dos observaciones sobre las decisiones de la Tabla 1. En primer lugar, muchos topónimos de las islas y de la orilla norte del lago Titicaca contienen las terminaciones <-jón> y <-cón>. El significado de estas formas ha permanecido sin esclarecerse hasta ahora, pero Néstor Pilco Contreras ha descubierto un documento histórico en el Archivo Regional de Puno (ARP), fechado el 21 de junio de 1654, que incluye el siguiente fragmento: “Desde el paraxe nombrado sonacon (manantial perpetuo, y tiene este nombre porque en idioma Puquina que es lengua natural del Pueblo de Paucarcolla son es Perdiz y con

es manantial es decir bebedero de Perdiz)...”¹¹ Cerrón-Palomino (p. ej., 2016c: 190, 2020a: 16) ha propuesto de manera convincente que la misma forma (con o sin diacrítico) también aparece como <-jún>, <-jone>, <-june> y <-cone>, aunque en el presente análisis nos limitamos a <-con> y <-jon> ‘manantial’.

En segundo lugar, es necesario explicar por qué no incluimos *para* o *phara*, que se citan comúnmente como la unidad léxica puquina para ‘río’, a pesar de la evidente importancia de los términos relacionados con los ríos como términos genéricos del paisaje. Esto se debe a que consideramos problemático el estatus de *para*. En primer lugar, *para* solo aparece atestiguado una vez en el *Rituale* de Oré (1607, oración L01.02; véase Emlen et al., de próxima publicación), en un contexto en el que su significado como ‘río’ no está del todo claro. Se traduce de las versiones correspondientes en el castellano, el quechua, o el aimara, en las que el término ‘río’ aparece en una lista de cosas prohibidas para el culto (véase 2a–d). Sin embargo, cada una de las versiones enumera un conjunto diferente de cosas y, en algunos casos, en órdenes diferentes. En este contexto, es probable, pero no del todo seguro, que el término <paragara> en la versión puquina se refiera a los ríos.

(2a) Castellano:

As adorados huacas, villcas, cerros, ríos, el Sol, y otra cosa?

(2b) Quechua:

Huacacta, villcacta, orcocumacta, mayucta, ymaymanacunactahuampas muchacchu canqui?

‘¿Has adorado huacas, villcas, cerros, ríos o cualquier otra cosa?’

(2c) Aimara:

Huacca naca, villcanaca, collonaca, haurinaca, inti, pacsi, yaccapa cuna canquisa hampathiritati?

‘¿Has adorado huacas, villcas, cerros, ríos, el sol, la luna o cualquier otra cosa?’

(2d) Puquina:

Vpallinoui chatallata, coa, chacar, cachia, paragara, pachamama, inti, vin quiñeno hamp?

‘¿Has adorado cerros, huacas, [?], [?], ríos?, la madre tierra, el sol o cualquier otra cosa?’

¹¹ Agradecemos a Néstor Pilco Contreras por compartir esta valiosa información con nosotros y permitirnos publicarla aquí.

<paragara> podría ser una forma reduplicada de *para* ‘río’ (véase, por ejemplo, Cerrón-Palomino 2013: 218, nota 5), en la que la /p/ inicial de la segunda forma está sujeta a sonorización y lenición (es decir, *para wara*), un proceso morfofonémico bien atestiguado en puquina. Según este análisis, <gara> es una errata de <guara>. Sin embargo, la convención ortográfica castellana de representar la /w/ con <gu> es poco frecuente en los textos puquinas de Oré: en el *Rituale*, la /w/ puquina se representa con <hu> 193 veces, y con <gu> solo cinco veces. En otras palabras, el análisis de <paragara> como *para wara* depende de una errata de una representación ortográfica inesperada en un hapax legomenon. Por lo tanto, la justificación para segmentar <para> de <paragara> es débil. Finalmente, si *para* realmente significara ‘río’ en puquina, cabría esperar que esa cadena ortográfica estuviera sobrerrepresentada al final de los nombres de ríos en el territorio de habla puquina conocido. Sin embargo, este no es el caso. Seleccionamos un subconjunto del conjunto de datos de GeoNames desde los 13°S hasta los 20°S, y desde los 72°O hasta los 65°O, lo que incluye todas las áreas documentadas como de habla puquina durante el período colonial temprano. En esta zona, no existe una correlación estadísticamente significativa entre el <para> final y los ríos (prueba exacta de Fisher, $p = 0,32$). Por el contrario, la asociación entre la terminación <chata> ‘cerro’ y los cerros resulta altamente significativa en la misma zona según la misma prueba estadística ($p < 0,001$). Por estas razones, consideramos que hay motivos para dudar de que *para* significara ‘río’ en puquina, y no lo utilizamos en este análisis.

En la Figura 2, trazamos todos los topónimos del conjunto de datos sudamericano que coinciden con al menos una de las cadenas ortográficas de la Tabla 1 (en cualquier posición). A cada topónimo se le asignó una puntuación igual al número de fonemas en su morfema puquina correspondiente. Si un topónimo coincidía con más de un morfema, sumamos las puntuaciones de esos morfemas. Planteamos la hipótesis de que, al igual que con los datos aimaras, las formas coincidentes más cortas generarían más falsos positivos y, por lo tanto, no identificarían con precisión el territorio puquina. Por el contrario, cabría esperar que las formas más largas generaran menos falsos positivos y, por lo tanto, se concentraran en el territorio puquina con mayor precisión.

Esto es, de hecho, lo que encontramos. Los morfemas coincidentes con solo tres fonemas (representados con puntos de color gris) se encuentran en todo el continente sudamericano y no son útiles para identificar la geografía histórica del puquina. Los que coinciden con cuatro, cinco o seis fonemas son cada vez más precisos. Esta restricción es menos efectiva en puquina que en aimara,

probablemente porque algunos de los morfemas puquinas de la Tabla 1 contienen cadenas ortográficas comunes; pero muestra que dar preferencia a las formas más largas sobre las más cortas nos permite identificar el territorio histórico puquina con mayor precisión, incluso sin especificar la posición de los morfemas en los topónimos y sin recurrir a la semántica ni a la etimología. La implicación metodológica de este patrón para construir argumentos toponímicos a partir de formas cortas es clara.

Length constraint

Figura 2. Restricción de extensión para los topónimos que coinciden con los morfemas puquinas de la Tabla 1 (proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

6.2 Restricción de posición morfológica

Un segundo enfoque para eliminar los falsos positivos en la búsqueda de la huella toponímica de una lengua, que denominamos *restricción de posición morfológica*, incorpora información sobre el lugar dentro del topónimo donde se espera que aparezca un morfema particular. Esta tampoco es una idea nueva — ya es una práctica estándar en el uso de datos toponímicos por parte de los lingüistas — pero dado que este artículo busca un enfoque que incorpore la menor cantidad posible de suposiciones, la exploramos aquí para determinar qué y cuánto contribuye al uso de datos toponímicos. Por ejemplo, muchas lenguas del occidente de Sudamérica son de núcleo final y sufijantes (p. ej., Adelaar 2008; Krasnoukhova 2012; Emlen et al. 2024a), por lo que los morfemas genéricos de paisaje (ya sean afijos o morfemas libres) suelen aparecer en posición final. Del mismo modo, los modificadores suelen aparecer en posición inicial; por lo tanto, en los topónimos de estas lenguas, es raro encontrar un adjetivo en posición final. Si el enfoque más sencillo y menos informado consiste en hacer coincidir las unidades léxicas de una lengua particular en cualquier parte de un topónimo (como hicimos en §6.1), podríamos esperar eliminar un cierto número de correspondencias falsas positivas si restringimos las correspondencias a las posiciones esperadas para cada morfema.

La figura 3 ilustra este enfoque mediante la aplicación de la *restricción de posición morfológica* a la forma corta <ni>, que, como se ha comentado anteriormente, es la representación ortográfica más común del omnipresente sufijo atributivo aimara *-ni*, y a <cota>, <kota> o <jota> ‘lago’. Como se muestra en §6.1, cuando buscamos en cualquier parte de un topónimo, encontramos que <ni>, <cota>, <kota> y <jota> son cadenas extremadamente comunes en Sudamérica (48 345 correspondencias). Sin embargo, cuando restringimos la búsqueda a la posición final para <ni>, y a la posición inicial o final para <cota>, <kota> o <jota>, el total desciende de 48 345 a 7668 (una disminución del 84,1 %). Cabe destacar que los puntos filtrados se concentran mucho más densamente alrededor del territorio aimara, lo que sugiere que la restricción de la posición morfológica eliminó efectivamente una gran cantidad de falsos positivos (aunque quedan miles de ellos). Puede haber otras explicaciones para la concentración de estas correspondencias más allá de la mera presencia histórica del aimara; por ejemplo, estas correspondencias aún capturan las lenguas nihagantsi, de la familia arawak, que cuentan con un sufijo genérico de paisaje omnipresente *-ni* ‘curso de agua’ (Mihas 2015: 110; Urban 2023: 33–34). Tales correspondencias por azar son de esperarse con formas cortas como <ni>. Además, las lenguas quechua y aimara tienen fonologías muy similares como resultado de la convergencia inducida por el

contacto (véase Emlen 2024 para un panorama general reciente de esta historia), por lo que este método puede identificar áreas de convergencia tipológica histórica en los sistemas fonológicos, además de lenguas particulares. Pero, en general, es una técnica útil para eliminar un gran número de falsos positivos.

Figura 3. Restricción de posición en aimara. Los puntos grises y morados contienen <ni>, <cota>, <kota> o <jota> en cualquier posición. Los puntos rosados contienen <ni> solo en posición final, o <cota>, <kota> o <jota> en posición inicial o final (proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

Una vez validado el método para el aimara, ahora podemos aplicar la *restricción de posición morfológica* al puquina. Recordemos que en la Tabla 1 anterior indicamos la posición morfológica de los cinco morfemas del puquina (inicial, final o ambas). Las 13 473 correspondencias de estas cadenas se muestran en la Figura 4; los 1687 puntos restantes tras la aplicación de la restricción de posición morfológica se muestran en morado. Los puntos morados identifican el territorio del puquina con mayor precisión que los puntos grises, aunque todavía hay muchos falsos positivos en la parte occidental del continente. Esto se debe principalmente al gran número de palabras en el castellano que terminan en las formas cortas <con> y <jon>; es decir, este método identifica mejor el castellano que el puquina.

Position constraint

Figura 4. Restricción de posición morfológica para topónimos que coinciden con los morfemas puquinas de la Tabla 1 (proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

6.3 Restricción de características geográficas

Pasamos ahora a un tercer método para eliminar las correspondencias falsas positivas en la búsqueda de la huella toponímica de una lengua, que denominamos *restricción de características geográficas*. Este método aprovecha el carácter de los topónimos como datos geográficos, que (como hemos comentado anteriormente) creemos que está infrautilizada en el análisis toponímico. El conjunto de datos de GeoNames descrito en §5 incluye un tipo de información valiosa: el tipo de característica geográfica de cada topónimo (código `desig_cd`), incluyendo lagos, cerros, arroyos, ríos, islas, pueblos, manantiales, volcanes y muchos otros. Estos datos nos permiten examinar si determinadas características geográficas están representadas en mayor o menor proporción por topónimos que incluyen cadenas ortográficas específicas. Por ejemplo, podríamos plantear la hipótesis de que los topónimos que contienen las cadenas <cota>, <kota> o <jota> (representaciones ortográficas comunes del aimara *quta*, ‘lago’) tienen mayor probabilidad de corresponder a lagos. De hecho, así es: los lagos constituyen el 2,00 % de los lugares nombrados en todo el conjunto de datos de Sudamérica (15 779 de un total de 790 687 puntos), pero cuando limitamos nuestra búsqueda a los topónimos que contienen las cadenas <cota>, <kota> o <jota> en cualquier parte, esta proporción aumenta al 15,05 %. Una prueba de independencia de chi-cuadrado confirma una asociación positiva altamente significativa entre <cota>, <kota> o <jota> y los lagos ($p < 0,001$). Mientras tanto, se observa el patrón opuesto entre <cota>, <kota> o <jota> y otras características geográficas: por ejemplo, los ríos constituyen el 25,66 % de todo el conjunto de datos sudamericanos, pero cuando consideramos solo los topónimos que contienen <cota>, <kota> o <jota>, esta proporción desciende al 12,14 %. Una prueba de independencia de chi-cuadrado mostró una asociación negativa altamente significativa entre <cota>, <kota> o <jota> y ríos ($p < 0,001$). En otras palabras, los topónimos que contienen <cota>, <kota> o <jota> tienen aproximadamente 7,5 veces más probabilidad de ser lagos, pero menos de la mitad de probabilidad de ser ríos, en comparación con el resto de los topónimos del conjunto de datos. Por lo tanto, cabría esperar que las correspondencias falsas positivas — topónimos que contienen <cota>, <kota> o <jota> por azar, y no porque reflejen genuinamente morfemas aimaras — sean menos probables en el pequeño subconjunto de topónimos que realmente son lagos, y más probables en topónimos con otras designaciones de características geográficas (por ejemplo, ríos). Por lo tanto, si limitamos nuestro mapa para que muestre solo los puntos <cota>, <kota> o <jota> que también están designados como lagos, y eliminamos las correspondencias con todas las demás características

geográficas, esto debería darnos una imagen más confiable de la huella histórica de la lengua aimara que si no limitáramos las correspondencias de esta manera.

Figura 5. Restricción de características geográficas para el aimara (proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

Así es, como se puede observar en la Figura 5. En ella, todos los puntos que contienen <cota>, <kota> o <jota> y <ni> en cualquier posición se muestran en gris ($N = 48\ 345$), y el subconjunto de aquellos que son lagos se muestra en morado ($N = 188$). Claramente, <cota>, <kota> o <jota> y <ni> por sí solos no son útiles como diagnósticos de la geografía histórica aimara, ya que arrojan miles de falsos positivos mucho más allá de la región del sur de Perú, el oeste de Bolivia y el norte de Chile, donde el aimara está históricamente atestiguado. Sin embargo, cuando aplicamos la *restricción de características geográficas*, el aimara aparece mucho más claramente. Esto demuestra que, en este caso, la *restricción de características geográficas* elimina un gran número de falsos positivos. Obsérvese que los datos de características geográficas son en cierto modo comparables a la información semántica preexistente e independiente, del tipo que generalmente falta en los topónimos (véase §4.1), en el sentido de que nos permiten restringir las correspondencias formales por significado sin recurrir a la semántica *post hoc*.¹²

Pasando al puquina, podemos realizar la misma operación con *chata* ‘cerro’, *skapa* ‘pueblo’ y *-kon* ‘manantial’ (y sus variantes). Las formas *chata* y *skapa* tienen una asociación positiva significativa con cerros y pueblos, respectivamente ($p < 0,001$), y *-kon* tiene una asociación positiva significativa con manantiales ($p < 0,01$). La figura 6 muestra que restringir las correspondencias de *chata* a los cerros, *skapa* a los pueblos y *-kon* a los manantiales elimina muchos falsos positivos y selecciona el territorio conocido del puquina en todo el continente sudamericano con un mayor grado de exactitud y precisión. Sin embargo, persisten algunos falsos positivos en otras partes de Sudamérica.

El punto metodológico que se demuestra en las Figuras 5 y 6 es que la huella toponímica del aimara y del puquina pueden identificarse en datos de todo el continente sudamericano, con un alto grado de exactitud y precisión, únicamente (1) buscand en la base de datos las representaciones ortográficas de unos pocos morfemas genéricos del paisaje (en cualquier parte de la cadena de texto), y luego (2) restringiendo esas correspondencias al tipo de elemento geográfico correspondiente a ese morfema paisajístico. La semántica y la etimología no son necesarias para lograr este resultado, ni tampoco, en este caso, la *restricción de posición morfológica* propuesta en §6.2.

¹² Sin embargo, esto no quiere decir que una asociación estadísticamente sólida entre una cadena de caracteres y un elemento geográfico sea necesariamente un indicador confiable de lo que significa esa cadena. Por ejemplo, existe una asociación positiva altamente significativa ($p < 0,001$) entre <yana> (‘negro’ en las lenguas quechuas) y los lagos; esto se debe a que *yana* es un modificador común para los lagos, no porque *yana* signifique ‘lago’.

Geofeature constraint

Figura 6. Restricción de características geográficas para el puquina (proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

6.4 Restricción de proximidad mutua

Un cuarto método para eliminar los falsos positivos es la *restricción de proximidad mutua*. Este método se basa en una sencilla observación: si bien es de esperar que la correspondencia de dos morfemas de una lengua con un gran conjunto de datos toponímicos genere un cierto número de falsos positivos por azar, no cabría esperar que esos dos conjuntos de falsos positivos se agruparan geográficamente. Por ejemplo, la correspondencia de <ni> con <cota>, <kota> o <jota> en el conjunto de datos sudamericano arroja un gran número de falsos positivos y de verdaderos positivos. Sin embargo, los falsos positivos no deberían agruparse, mientras que los verdaderos positivos sí deberían agruparse (y, de hecho, estos grupos de verdaderos positivos deberían reflejar la huella histórica del aimara). En términos generales, se trata de una sencilla cuestión de corroboración: cualquier afirmación de que un topónimo refleja un morfema particular se ve reforzada si un topónimo cercano coincide con un morfema diferente de la misma lengua. (Las correspondencias del mismo morfema también son valiosas, pero exigir dos morfemas protege contra la posibilidad de correspondencias formales por azar en los repertorios morfológicos de dos lenguas, como en el caso de *-ni* tanto en el aimara como en las lenguas nihagantsi, de la familia arawak, mencionado anteriormente).

En la Figura 7, analizamos más de cerca el caso del aimara <ni> ‘atributivo’ y <cota>, <kota> o <jota> ‘lago’. Todas estas son cadenas muy comunes en el conjunto de datos sudamericano, como se muestra arriba. Todas las correspondencias de esas cadenas se muestran en puntos grises, que incluyen muchos falsos positivos en toda Sudamérica. Los puntos rosados representan (1) topónimos que contienen <ni> e incluyen entre sus vecinos más cercanos al menos un punto que contenga <cota>, <kota> o <jota>; y también (2) topónimos que contienen <cota>, <kota> o <jota> e incluyen entre sus vecinos más cercanos al menos un punto que contenga <ni>. Implementamos esto con los 100 y 75 vecinos más cercanos (nn) (también utilizamos 50 vecinos más cercanos, pero no hubo correspondencias). Como se desprende claramente de la Figura 7, este procedimiento reduce los puntos a un área que identifica el territorio histórico aimara con un mayor grado de precisión y exactitud dentro de Sudamérica. Observamos una vez más que la etimología no es necesaria para lograr este resultado.

Proximity constraint

Figura 7. Restricción de proximidad mutua para el <ni>, <cota>, <kota> o <jota> del aimara; 100 y 75 vecinos más cercanos (nn). (Proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

La importancia metodológica de la *restricción de proximidad mutua* radica en que filtrar las correspondencias según patrones espaciales es una forma eficaz de reducir

las correspondencias formales falsas positivas. Una lección más general que se desprende de estos hallazgos es que corroborar las propuestas toponímicas como parte de un patrón es un paso metodológico importante para descartar otras explicaciones, como el azar, y, por lo tanto, para demostrar esas propuestas de una manera replicable y falsificable.

Por último, podemos aplicar la restricción de proximidad mutua a las unidades léxicas puquina documentadas en la Tabla 1: *chata* ‘cerro’, *kaya* ‘oro’, *koa* ‘lugar sagrado’, *skapa* ‘pueblo’ y *-kon* ‘manantial’. Los topónimos que coinciden con las diversas representaciones ortográficas de esas unidades léxicas en la base de datos sudamericana se muestran con los puntos grises y morados en la Figura 8. Cuando aplicamos la *restricción de proximidad mutua*, filtramos esas correspondencias para retener solo aquellos topónimos que tienen un vecino cercano que coincida con un morfema puquina diferente (puntos morados). Por ejemplo, <Coalaque> se incluiría si tuviera un vecino <Quimsa Chata>. Aplicamos esta restricción a los 100, 75 y 50 vecinos más cercanos. Al igual que en el mapa aimara, este procedimiento eliminó muchos falsos positivos y concentró los puntos alrededor del territorio conocido del puquina. Sin embargo, dado que muchas palabras en el castellano que aparecen en topónimos contienen <con> y <jon>, quedan muchos falsos positivos en el occidente de Sudamérica.

Proximity constraint

Figura 8. Restricción de proximidad mutua para las variantes ortográficas de puquina *chata*, *kaya*, *koa*, *skapa* y *-kon*; 100, 75 y 50 vecinos más cercanos (nn). (Proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

6.5 Combinación de restricciones

Las cuatro restricciones descritas en §§6.1 a 6.4 tienen como objetivo reducir el número de falsos positivos que surgen al comparar las formas ortográficas de las unidades léxicas con los topónimos de un conjunto de datos. Las cuatro restricciones logran esto de diferentes maneras: limitando las correspondencias a formas largas (§6.1), a topónimos que reflejen las posiciones esperadas de sus morfemas candidatos (§6.2), a topónimos en los que un morfema genérico de paisaje coincide con el tipo de característica geográfica (§6.3), y a topónimos que se corroboran por la presencia de un vecino que contiene un morfema distinto de la misma lengua (§6.4). Cada uno de estos son principios de restricción independientes, y cabe esperar que eliminen diferentes conjuntos de falsos positivos. Si bien cada uno de ellos es eficaz, ninguno es perfecto: todos dejan atrás un cierto número de falsos positivos (especialmente porque <-jon> y <-con>, al ser formas cortas, tienen muchas correspondencias por azar en el castellano). Como tales, representan herramientas independientes y parciales para detectar las huellas toponímicas de las lenguas.

Si cada método es parcial, entonces podrían ser más eficaces en combinación. Así, para concluir nuestro análisis, combinamos los resultados de los cuatro métodos en el mapa de la Figura 9. Intuitivamente, los topónimos que superan un mayor número de estos filtros tienen más probabilidades de tener un origen genuino en el puquina y, por lo tanto, de agruparse alrededor del territorio puquina. Los topónimos que quedan en el análisis tras uno de los cuatro métodos se indican con puntos de color gris, y los puntos que quedan en el análisis tras 2, 3 y 4 de los métodos se indican con tonos de morado cada vez más oscuros. (Utilizamos 50nn para la restricción de proximidad mutua y 5 fonemas para la restricción de extensión). Nuestra afirmación no es que estos topónimos procedan con certeza del puquina; esta presentación se limita a identificar qué topónimos de Sudamérica son los que tienen más probabilidades de tener su origen en el puquina, según los métodos que hemos descrito aquí. Como podemos ver, el análisis converge en la región del sur de Perú, el oeste de Bolivia y el norte de Chile, donde se atestiguó el puquina en el período colonial temprano, especialmente alrededor del lago Titicaca, Moquegua y el norte de Arequipa. Cabe destacar que la combinación de los cuatro métodos generalmente anuló los falsos positivos generados por cada uno de ellos.

All constraints

Figura 9. Mapa combinado de puquina de los cuatro restricciones (proyección: Eckert IV). Mapa creado con tmap (Tennekes 2018)

7. **Discusión y conclusión**

Si bien la toponimia es un tema de investigación importante en la lingüística sudamericana, aún no contamos con un conjunto claro de estándares metodológicos y empíricos para el uso de dichos datos, y el carácter geográfico de los topónimos tampoco se ha aprovechado al máximo. En este artículo, propusimos un conjunto de métodos sencillos para el análisis de datos toponímicos, que esperamos sea un punto de partida para futuras innovaciones metodológicas. Nuestro objetivo era describir e implementar un enfoque que rastreara la huella histórica de una lengua con la mayor precisión posible, con el menor número posible de suposiciones e intervenciones por parte del analista. Estos métodos pretenden abordar problemas metodológicos comunes en la argumentación toponímica, particularmente en lo que respecta a la etimología, al desplazar la carga probatoria de las evaluaciones intuitivas hacia procedimientos reproducibles que se basan en la geografía y pueden aplicarse sistemáticamente a grandes conjuntos de datos. Este enfoque implica dejar de abordar los topónimos como enigmas etimológicos aislados y orientarse hacia la detección de patrones espaciales de una manera que sea falsificable, escalable, replicable y empíricamente transparente. Consideramos que este enfoque es complementario al análisis intensivo y cualitativo de los topónimos, y creemos que ambos deben ir de la mano.

Como estudio de caso, aplicamos nuestros métodos a la lengua puquina de los Andes centrales. Solo al comparar un puñado de unidades léxicas puquinas atestiguadas con una base de datos de casi 800 000 topónimos de todo el continente sudamericano, y al aplicar cuatro restricciones sencillas, nuestro método detectó una clara presencia toponímica puquina alrededor del lago Titicaca, extendiéndose en todas direcciones y hacia la periferia occidental del Cuzco. Estos hallazgos identifican con precisión la geografía histórica del puquina tal como se representa en la literatura colonial y como la han identificado otros estudiosos. Sin embargo, nuestro análisis no encontró evidencia de una huella toponímica puquina al norte de esa zona, como propone Rodolfo Cerrón-Palomino. Estos resultados no contradicen necesariamente la hipótesis de Cerrón-Palomino, ya que podría haber otras razones por las que la toponimia puquina no aparece en nuestro conjunto de datos. Además, si el puquina se extendió alguna vez tan al norte como propone Cerrón-Palomino, su huella lingüística podría ser más evidente en los topónimos históricos (que no están presentes en el conjunto de datos utilizado en este artículo). No obstante, nuestros hallazgos ponen de relieve una brecha entre ese escenario reconstruido históricamente y el registro toponímico tal como puede rastrearse a través de la documentación léxica puquina existente.

Otra vía prometedora para avanzar en la geografía histórica del puquina podría ser implementar un enfoque *de la geografía a la forma*, es decir, detectar de manera no supervisada secuencias toponímicas distintivas que se superponen espacialmente y preguntarse si algunas de ellas podrían corresponder al puquina. Este procedimiento podría respaldar la hipótesis de que <-raque>, <-laque>, <-baya>, <-huaya> y otras cadenas recurrentes se agrupan dentro del territorio conocido puquina, y podría ayudar a identificar nuevas cadenas. (También podría identificar cadenas que conectan la cuenca del Titicaca y Cuzco, lo que respaldaría la hipótesis de Cerrón-Palomino). Sin embargo, hay que tener en cuenta lo poco que sabemos sobre la historia lingüística de América del Sur hasta hace apenas unos siglos, y no dar por sentado que cualquier topónimo ininterpretable dentro (o, en particular, más allá) del antiguo territorio puquina deba necesariamente tener su origen en el puquina. Este tipo de enfoque *de la geografía a la forma* podría igualmente abrir posibilidades para detectar la presencia histórica de lenguas desconocidas en toda América del Sur y el mundo. El carácter de los topónimos como datos tanto lingüísticos como geográficos también sugiere que podrían ser temas fructíferos de colaboración entre lingüistas y geógrafos (como los autores de este artículo). Colaboraciones como estas también podrían explorar conexiones específicas entre las lenguas, la geografía y la historia, por ejemplo, refinando el análisis espacial para detectar la distribución complementaria de las lenguas en nichos ecológicos particulares y a lo largo de diferentes sistemas fluviales o vías terrestres.

Financiación

La investigación que condujo a estos resultados recibió financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (acuerdo de subvención n.º 818854—SAPPHIRE).

Disponibilidad del flujo de trabajo

En aras de la transparencia y la reproducibilidad, cada una de las cuatro restricciones se implementa como una función R independiente. Las cuatro funciones de restricción (y las funciones de preparación de datos) están disponibles públicamente en el repositorio glottopos de la organización glottospace (Norder et al. 2022) en GitHub (<https://github.com/glottospace/glottopos>).

Agradecimientos

Agradecemos a los siguientes colegas sus valiosas aportaciones, información y comentarios sobre borradores anteriores del artículo: Raúl Valentín Quispe Ilasaca, Néstor Pilco Contreras, Matthias Urban, Jaideep Singh, Rik van Gijn, los miembros del grupo de lingüística histórica de la Universidad de Michigan y los miembros del grupo de investigación SAPPHIRE.

Referencias

- Adelaar, Willem F.H. 1986. La relación Quechua-Aru: Perspectivas para la separación del léxico. *Revista Andina* 4(2). 379–426.
- Adelaar, Willem F.H. 1987. Comment on Torero (1987). *Revista Andina* 5(2). 373–375.
- Adelaar, Willem F.H. 1988. Search for the Culli Language. In Maarten Jansen, Peter van der Loo, and Roswitha Manning (eds.), *Continuity and identity in Native America. Essays in honor of Benedikt Hartmann*, 111–31. Leiden: Brill.
- Adelaar, Willem F.H. 2007. The importance of toponymy, family names and historical documentation for the study of disappearing and recently extinct languages in the Andean region. In Leo Wetzels (ed.), *Language endangerment and endangered languages: Linguistic and anthropological studies with special emphasis on the languages and cultures of the Andean-Amazonian border area*, 325–331. Leiden: CNWS Publications.
- Adelaar, Willem F.H. 2008. Towards a Typological Profile of the Andean Languages. In Alexander, Lubotsky, Jos Schaeken, and Jeroen Wiedenhof, with the assistance of Rick Derksen and Sjoerd Siebinga (eds.), *Evidence and counter-evidence: Essays in honour of Frederik Kortlandt*, vol. 2: General linguistics, 23–33. Amsterdam/New York: Rodopi.
- Adelaar, Willem F.H. 2012. Historical overview: Descriptive and comparative research on South American Indian languages. In Lyle Campbell & Grondona, Verónica (eds.), *The indigenous languages of South America: A comprehensive guide*, 575–624. Berlin: Walter de Gruyter.
- Adelaar, Willem F.H. 2020. Linguistic connections between the Altiplano region and the Amazonian lowlands. In Adrian J. Pearce, David Beresford-Jones, and

- Paul Heggarty (eds.), *Rethinking the Andes–Amazonia divide: A cross-disciplinary exploration*, 239–249. London: UCL Press.
- Adelaar, Willem F.H., and Pieter Muysken. 2004. *The Languages of the Andes*. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
- Aguilera Jiménez, Domingo Adolfo, et al. 2024. La toponimia en lengua Guaraní del Paraguay. *Revista Ñe'ẽ* 2. 89–109.
- Alvarez Vera, Alcides R. 2024. Toponimia de procedencia culle en la costa de Áncash. El caso del topónimo Mongón. *Allpanchis* 51(94). 237–274.
- Anadarko Petroleum Corporation. 2025. *Supplemental exploration plan: Mississippi Canyon Blocks 81, 82, 126 and 127, OCS-G 35312, 35313, 18194 and 19925, Offshore Alabama*. Public report, July 2025. The Woodlands, TX: Anadarko Petroleum Corporation.
- Andrade Ciudad, Luis. 2010. Contactos y fronteras de lenguas en la Cajamarca prehispánica. *Boletín de Arqueología PUCP* 14. 165–180.
- Andrade Ciudad, Luis. 2020. *El castellano andino norperuano: Una historia lingüística y social*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
- Andrade Escola, Camilo. 2025. *Voces sumergidas: El enigma de la onomástica paleoandina de Ecuador*. Quito: Abya Yala.
- Arias-Sanchez, Raul Eleazar, Walter Mayhua-Matamoros, Braulio Melchor-Acevedo, and Ronald Condori-Crisostomo. 2025. Etymology of the Toponym Huancavelica through a Historical and Symbolic Approach. *Universidad Ciencia y Tecnología* 29(129). 136–145.
- Ávila-Núñez, Jorge Luis. 2025. Geohistoria de los cambios toponímicos del pico Bolívar de la Sierra Nevada de Mérida, Venezuela. *Revista Geográfica Venezolana* 66(1). 220–236.
- Basso, Keith H. 1996. *Wisdom sits in places: Landscape and language among the Western Apache*. Albuquerque: UNM Press.
- Beck, Lauren. 2024. *Canada's place names and how to change them*. Montreal: Concordia University Press.
- Berg, Lawrence D. and Vuolteenaho, Jani. (Eds.) 2009. *Critical toponymies: The contested politics of place naming*. Aldershot: Ashgate.
- Bertonio, Ludovico. 1612a. *Vocabulario de la lengua ayмара*. Iuli: Francisco del Canto.
- Bertonio. 1612b. *Libro de la vida y milagros de nuestro señor Iesu Christo en dos lenguas, aymara y romance, traducido de el que recopiló el licenciado Alonso de Villegas, quitadas, y añadidas algunas cosas, y acomodado ala capacidad delos indios*. Iuli: Francisco del Canto.
- Bouysse-Cassagne, Thérèse. 1975. Pertenencia étnica, status económico y lenguas en Charcas a fines del siglo xvi. In Noble David Cook (ed.), *Tasa de la visita*

- general de Francisco de Toledo*, 312–328. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Burrill, Meredith F. 1956a. Toponymic generics I. *Names* 4(3). 129–137.
- Burrill, Meredith. F. 1956b. Toponymic generics II. *Names* 4(4). 226–240.
- Cajavilca, Erik. 2024. La palabra aimara jawira ‘río’: etimología y presencia toponímica. *Lengua y Sociedad* 23(2). 219–247.
- Campbell, Jon. C. 1991. Stream generic terms as indicators of historical settlement patterns. *Names* 39(4). 333–366.
- Campbell, Lyle. 2013. *Historical linguistics*, 3rd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Campbell, Lyle. 2024. *The indigenous languages of the Americas: History and classification*. Oxford: Oxford University Press.
- Campbell, Lyle and William J. Poser. 2008. *Language classification: History and method*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carranza Rodríguez, Aurelio Maximino. 2024. Análisis del significado de algunos topónimos de la lengua Culli en la región La Libertad. *Yacha* 7(2). 123–136.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2004. Murúa y sus etimologías toponímicas. *Lexis* 28(1–2). 273–309.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2010. Contactos y desplazamientos lingüísticos en los Andes centro-sureños: el puquina, el aimara y el quechua. *Boletín de Arqueología PUCP* 14. 255–282.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2012. Unravelling the enigma of the ‘Particular language’ of the Incas. In Paul Heggarty and Beresford-Jones, David (eds.), *Archaeology and language in the Andes: A cross-disciplinary exploration of prehistory*, 265–294. London: Oxford University Press.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2013. *Las lenguas de los incas: el puquina, el aimara y el quechua*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2015. Toponimia andina: problemas y métodos. *Lexis* 39(1). 183–197.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2016a. El lenguaje como hermenéutica en la comprensión del pasado: a propósito del puquina en la génesis del imperio incaico. *Diálogo andino* 49. 11–27.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2016b. Los nombres primigenios del Cuzco. *Revista Histórica* 49. 113–132.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2016c. Tras las huellas de la lengua primordial de los incas: evidencia onomástica puquina. *Revista Andina* 54. 169–208.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2019. La tesis del quechuismo primitivo y su efecto distorsionador en la interpretación del pasado prehispánico. In Marco Curatola

- (ed.), *El estudio del mundo andino*, 177–186. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2020a. Las lenguas del antiguo Colesuyo. *Revista del Archivo Regional de Moquegua* 1. 5–27.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2020b. La presencia puquina en el aimara y en el quechua: aspectos léxicos y gramaticales. *Indiana* 37(1). 129–153.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2020c. ⟨Chanchán⟩ y su trampa ortográfica: ni mochica ni quingnam sino quechumara. *Lexis* 44(1). 301–316.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2020d. La presencia puquina en el Formativo Tardío en el valle del Cuzco. In Rafael Vega-Centeno and Jalh Dulanto (eds), *Los desafíos del tiempo, el espacio y la memoria. Ensayos en homenaje a Peter Kaulicke*, 69–87. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2021a. Sobre la etimología elusiva de puquina. *Revista Puquina* 3(1). 23–43.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2021b. Otra vuelta de tuerca: la etimología de ‘quechua’ en quechua y aimara. *Indiana* 38(2). 159–177.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2021c. Los riesgos de una lingüística desmemoriada: a propósito de la etimología puquina de “inca”. *Lexis* 45(1). 227–261.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2024a. ⟨Canchan⟩ y no ⟨Chan chan⟩: definitivamente quechumara y no quingnam. *Letras* 95(142). 101–117.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2024b. Historical linguistics, philology, and the development of Andean linguistics. In Urban, Matthias (ed.) *The Oxford guide to the languages of the Central Andes*, 63–81. Oxford: Oxford University Press.
- Cerrón-Palomino, Rodolfo. 2024c. *Toponimia Andina*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Chevallier, Lennart, and Søren Wichmann. 2024. A Note on the ‘toponym’ R Package: A Practical Introduction. *Names* 72(3). 76–83.
- Clementi, Soeli Bento. 2024. *Toponímia de Mato Grosso: Relações entre léxico toponímico, cultura e história*. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. (Doctoral dissertation.)
- Creighton, Anne Marie. 2026. *Language, water, place: Multilingualism and its afterlives in Colca, Peru*. PhD dissertation, University of Michigan.
- Dauzat, Albert. 1926. *Les noms de lieux: origine et évolution; villes et villages—pays—cours d’eau—montagnes—lieux-dits*. Paris: Delagrave.
- Deza Galindo, Juan Francisco. 1989. *Jaya Mara Aru nuevo diccionario: Aymara–Castellano, Castellano–Aymara*. Lima: Graphos 100 Editores.
- Domínguez Faura, Nicanor. 2010. Para una cartografía de la lengua puquina en el altiplano colonial (1548–1610). In Peter Kaulicke, Rodolfo Cerrón-Palomino, Paul Heggarty, and David Beresford-Jones (eds), *Lenguas y sociedades en el antiguo*

- Perú: Hacia un enfoque interdisciplinario*, 309–328. Boletín De Arqueología PUCP 14.
- Domínguez Faura, Nicanor. 2014. The Puquina Language in the Early Colonial Southern Andes (1548–1610): a Geographical Analysis. *Journal of Latin American Geography* 13(2). 181–206.
- Dos Santos Santos, Laís de Nazaré, and Carmen Lúcia Reis Rodrigues. 2024. Toponímia vigiense: a presença do tupi na toponímia de Vigia de Nazaré-PA. *MOARA* 147–169.
- Durston, Alan. 2013. Language. In E. Levy & K. Mills (eds.), *Lexikon of the Hispanic Baroque: Transatlantic exchange and transformation*, 189–192. University of Texas Press.
- Durston, Alan. 2008. *Pastoral Quechua: The history of Christian translation in colonial Peru, 1550–1654*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Embleton, Shiela. 1994–1995. Place names in Finland: Settlement history, sociolinguistics, and the Finnish/Swedish language boundary. *Onoma* 23. 124–139.
- Emlen, Nicholas Q. 2017. Perspectives on the Quechua-Aymara contact relationship and the lexicon and phonology of Pre-Proto-Aymara. *International Journal of American Linguistics* 83(2). 307–340.
- Emlen, Nicholas Q. 2020. *Language, coffee, and migration on an Andean-Amazonian frontier*. Tucson: University of Arizona Press.
- Emlen, Nicholas Q. and Arjan Mossel. 2023. Northern Aymaran toponymy, revisited: A systematic approach to the linguistic origins of place names. *International Journal of American Linguistics* 89(4). 493–530.
- Emlen, Nicholas Q. 2024. The Quechuan-Aymaran relationship. In Urban, Matthias (ed.) *The Oxford guide to the languages of the Central Andes*, 757–782. Oxford: Oxford University Press.
- Emlen, Nicholas Q., Rik van Gijn and Sietze Norder. 2024a. The Andean–Amazonian interface: Sociolinguistic relations and areal–typological patterns. In Urban, Matthias (ed.) *The Oxford guide to the languages of the Central Andes*, 818–838. Oxford: Oxford University Press.
- Emlen, Nicholas Q., Arjan Mossel, Simon van de Kerke and Willem F.H. Adelaar. 2024b. Puquina. In Urban, Matthias (ed.) *The Oxford guide to the languages of the Central Andes*, 335–391. Oxford: Oxford University Press.
- Emlen, Nicholas Q., Arjan Mossel, Simon van de Kerke and Willem F.H. Adelaar (forthcoming). *The Puquina corpus, with parallel texts in Spanish, Quechua, and Aymara*. Berlin: Language Science Press.

- Emlen, Nicholas Q. and Dellert, Johannes. 2020. On the polymorphemic genesis of some Proto-Quechuan roots: Establishing and interpreting non-random form/meaning correspondences on the basis of a cross-linguistic polysemy network. *Diachronica* 37(3). 318–367.
- Endt, Enno. 1972. *Bargoens woordenboek* [Bargoens dictionary]. Amsterdam: Erven Thomas Rap.
- Espinoza Soriano, Waldemar. 1982. Los fundamentos lingüísticos de la etnohistoria andina y comentarios en torno al Anónimo de Charcas. In Rodolfo Cerrón-Palomino (ed.), *Aula Quechua*, 163–202. Lima: Signo Universitario.
- Espinoza Soriano, Waldemar. 2005. Las lenguas nativas del altiplano peruano-boliviano en el siglo xvi. *Investigaciones Sociales* 14. 121–153.
- Floyd, Simeon. 2022. Ecuadorian Highland Quichua and the lost languages of the Northern Andes. *International Journal of American Linguistics*. 88(1). 1–52.
- Floyd, Simeon. 2025. Realidad y fantasías en la toponimia pre-kichwa ecuatoriana. *Revista Sarance* 55. 42–99.
- Fuchs, Stephan. 2015. An integrated approach to Germanic place names in the American Midwest. *The Professional Geographer* 67(3). 330–341.
- GeoNames. 2025. *GeoNames geographical database*. Version updated September 21, 2025. Retrieved from <https://geonames.nga.mil/geonames/GNSData/> on September 22, 2025.
- Haas, Randall, Ioana C. Stefanescu, Alexander Garcia-Putnam, Mark S. Aldenderfer, Mark T. Clementz, Melissa S. Murphy, Carlos Viviano Llave, and James T. Watson. 2017. Humans permanently occupied the Andean highlands by at least 7 ka. *Royal Society Open Science* 4(6). 170331.
- Hannß, Katja. 2017. The etymology of Kallawayá. *Journal of Language Contact* 10(2). 219–263.
- Howard, Penny McCall. 2017. *Environment, labour and capitalism at sea: 'working the ground' in Scotland*. Manchester: Manchester University Press, 2017.
- Huden, John C. 1962. *Indian place names of New England*. New York: Museum of the American Indian; Heye Foundation.
- Itier, César. 2024. *Palabras clave de la sociedad y la cultura incas*. Lima: IFEA.
- Kashfi, Ehsan. 2023. The politics of street names: Reconstructing Iran's collective identity. *Studies in Ethnicity and Nationalism* 23(2). 122–143.
- Krasnoukhova, Olga. 2012. *The noun phrase in the languages of South America*. Utrecht: LOT.
- Krzanowski, Andrzej, and Jan Szemiński. 1978. La toponimia indígena en la cuenca del río Chicama (Perú). *Estudios Latinoamericanos* 4. 11–51.

- Kupemba, Danai Nesta. 2025. Mexico sues Google over ‘Gulf of America’ name change. *BBC*, 9 May, 2025.
<https://www.bbc.com/news/articles/c5yk5nj7p7ko>
- MacLochlainn, Scott. 2025. Naming and namelessness. *Annual Review of Anthropology* 54.
- Mailhammer, Robert. 2016. Place names as clues to lost languages? A comparison between Europe and Australia. In Austin, P.K., Koch, H., Simpson, J., (Eds.) *Language, land & song: Studies in Honour of Luise Hercus*, 318–329. London: EL Publishing.
- Mannheim, Bruce. 1991. *The language of the Inka since the European invasion*. Austin: University of Texas Press.
- Meillet, Antoine. 1925. *La méthode comparative en linguistique historique*. Oslo: H. Aschehoug and Co.
- Michael, Lev. 2021. The classification of South American languages. *Annual Review of Linguistics* 7. 329–349.
- Michael, Lev, Nicholas Q. Emlen, and Roberto Zariquetry Biondi. (Forthc.). Motivation and systematicity in phonological adaptation: The case of Indigenous language loanwords in Yanésha’.
- Middendorf, Ernst. W. 1891. *Die Aimarà-Sprache. Mit einer Einleitung über die frühere Verbreitung der diese Sprache redenden Rasse und ihr Verhältnis zu den Inkas*. Leipzig: F. A. Brockhaus.
- Mihas, Elena. 2015. Landscape terms in Alto Perené Kampa (Arawak) of Peru. *Acta Linguistica Hafniensia* 47(2). 101–135.
- Millones, Luis. 1971. Pastores y tejedores de los condesuyos de Arequipa: informe etnológico al concejo de regencia. *Quinto Congreso Internacional de Historia de América*. Lima: Comisión del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 302–317.
- Mills, A.D. 2003. *A dictionary of British place-names*. Oxford: Oxford University Press.
- Mossel, Arjan. 2009. *Pukina Toponymie: Geografische verspreiding van plaatsnamen in een uitgestorven taal uit de zuid-centrale Andes*. Leiden University, Bachelors thesis.
- Mossel, Arjan, Nicholas Q. Emlen, Simon van de Kerke & Willem F.H. Adelaar. 2020. Puquina kin terms. In Astrid Alexander Bakkerus, Rebeca Fernández Rodríguez, Liesbeth Zack & Otto Zwartjes (eds.), *Missionary linguistic studies from Mesoamerica to Patagonia*, 277–298. Leiden: Brill.
- Murúa, Martín de. [1613]1987. *Historia general del Perú*. Madrid: Historia 16.
- Muysken, Pieter. 2024. Kallawaya. In Urban, Matthias (ed.) *The Oxford guide to the languages of the Central Andes*, 438–468. Oxford: Oxford University Press.

- Nickerson, Raymond S. 1998. Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology* 2(2). 175–220.
- Norder, S.J., Becker, L., Skirgård, H., Arias, L., Witzlack-Makarevich, A., van Gijn, R. 2022. glottospace: R package for language mapping and geospatial analysis of linguistic and cultural data. *J. Open Source Software* 7. 4303.
- Oré, Lvdoovicvs Hieronymvs. 1607. *Ritvale, sev manvale Pervanvm, et forma brevis administrandi apud Indos sacrosancta Baptismi, Poenitentiae, Eucharistiae, Matrimonij, & Extremae vnctionis Sacramenta*. Naples: Io. Iacobus Carlinus & Constantinus Vitalis.
- Paz Soldán. 1877. *Diccionario Geográfico Estadístico del Perú*. Lima: Imp. del Estado.
- Paz y Miño, Luís Telmo. 1961. Las agrupaciones y lenguas indígenas del Ecuador, en 1500 y 1959. *Boletín de la Academia Nacional de Historia* 43(97). 5–17.
- Pebesma, E. 2018. Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data. *The R Journal* 10(1). 439–446.
- Polo, José Toribio. 1901. Indios Uros del Perú y Bolivia. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima* 10. 445–482.
- R Core Team. 2024. *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing.
- Ramos Vasquez, Marcos Jhordan. 2024. *Toponimia del distrito de Poroto*. Universidad Nacional de Trujillo. (Bachelors thesis.)
- Retamozo Gálvez, Wilson. 2024. Estudio léxico de la toponimia menor del centro poblado de Veracruz-Totos, Perú. *Lengua y Sociedad* 23(1). 451–466.
- Retamozo Galvez, Wilson. 2026. Análisis léxico-semántico y morfosintáctico de la toponimia menor del centro poblado de Veracruz, Ayacucho, Perú. *Anuario De Letras Lingüística y Filología* 14(1). 223–58.
- Ringe, Donald A. 1992. On calculating the factor of chance in language comparison. *Transactions of the American Philosophical Society* 82(1). 1–110.
- Roth, Walter E. 1915. An inquiry into the animism and folk-lore of the Guiana Indians. *Annual Report of the Bureau of American Ethnology* 30. 103–386.
- Saignes, Thierry. 1983. ¿Quiénes son los kallawaya? Nota sobre un enigma etnohistórico. *Revista Andina* 2. 357–384.
- Saignes, Thierry. 1985. *Los Andes Orientales: Historia de un olvido*. Cochabamba: CERES.
- South, A. 2017. rnaturalearth: World map data from natural Earth. R package version 0.1.0. <https://cran.r-project.org/package=rnaturalearth>
- Taylor, Gerald. 1990. La lengua de los antiguos Chachapuyas. In Rodolfo Cerrón-Palomino, & G. Solís Fonseca (Eds.), *Temas de lingüística amerindia: Primer*

- Congreso Nacional de Investigaciones Lingüístico-Filológicas*. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Programa de Educación Bilingüe de Puno, 121–139.
- Tennekes, M. 2018. tmap: Thematic Maps in R. *Journal of Statistical Software* 84(6). 1–39.
- Tent, Jan. 2015. Approaches to research in toponymy. *Names* 63(2). 65–74.
- Toledo, Francisco de. 1867[1575]. *Relaciones de los vireyes y audiencias que han gobernado el Perú. Memorial y ordenanzas de d. Francisco de Toledo*. Lima: Imprenta del Estado por J. E. del Campo.
- Torero, Alfredo. 1987. Lenguas y pueblos altiplánicos en torno al siglo XVI. *Revista andina* 5(2). 329–405.
- Torero, Alfredo. 1989. Areas toponímicas e idiomas en la sierra norte peruana: un trabajo de recuperación lingüística. *Revista Andina* 7(1). 217–257.
- Torero, Alfredo. 2002. *Idiomas de los Andes: Lingüística e historia*. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos/Editorial Horizonte.
- Torres Menchola, Denis. 2024. El den y el cat: aproximaciones a un mismo idioma cajamarquino. *Lexis* 48(2). 824–860.
- Urban, Matthias. 2017. Observaciones etimológicas acerca del nombre de la ciudad antigua de Chan Chan y sus estructuras arquitectónicas. *Letras* 88. 126–148.
- Urban, Matthias. 2019. *Lost languages of the Peruvian North Coast*. Berlin: Ibero-American Institute/Gebr. Mann.
- Urban, Matthias. 2021. Cholón and the linguistic prehistory of northern Peru: Triangulating toponymy, substrate lexis, and areal typology. *Linguistic Discovery* 17(1).
- Urban, Matthias. 2022. ⟨Chan Chan⟩ y su trampa etimológica: respuesta a Cerrón-Palomino. *Lexis* 46(1). 103–123.
- Urban, Matthias. 2023. *Linguistic stratigraphy: Recovering traces of lost languages in the Central Andes*. Cham: Springer Nature Switzerland.
- Urban, Matthias. 2025. Combining disparate lines of evidence in the study of the history of language isolates, exemplified with Mochica from Northern Peru. In Iker Salaberri, Dorota Krajewska, Ekaitz Santazilia and Eneko Zuloaga (eds.). *Investigating language isolates*, 176–207. John Benjamins.
- USGS Astrogeology Science Center. 2025. *Gazetteer of planetary nomenclature: Rules and conventions*. International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature. <https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Rules>
- Valqui Culqui, Jairo. 2003. Rastreo a la extinta lengua de los Chachapuyas. *Lengua y Sociedad* 5. 62–71.
- Valqui Culqui, Jairo, and Michaela Ziemendorff. 2016. Vestigios de una lengua originaria en el territorio de la cultura chachapoya. *Letras* 87(125). 5–32.

- Vargas Ugarte, Rubén. 1953. *Historia de la iglesia en el Perú*, vol. 1. Lima: Imprenta Santa Maria.
- Wang, Fahui, Ling Zhang, Guoping Zhang, and Hong Zhang. 2013. Mapping and spatial analysis of multiethnic toponyms in Yunnan, China. *Cartography and Geographic Information Science* 41(1). 86–99.
- Wichmann, Søren and Lennart Chevallier. 2025. Mapping place names. *Names* 73(2). 1–19.
- Wickham, H., Romain, F., Henry, L., & Müller, K. 2023. dplyr: A grammar of data manipulation. R package version 1.1.4.
- Zhou, Zheng, Elham Rahme, Michal Abrahamowicz, and Louise Pilote. 2005. Survival bias associated with time-to-treatment initiation in drug effectiveness evaluation: A comparison of methods. *American Journal of Epidemiology* 162(10). 1016–1023.
- Ziemendorff, Michaela, and Jairo Valqui Culqui. 2024. El legado ‘chacha’ en la antroponimia del distrito de Yambrasbamba. *Nombres* 8(1). 58–79.

Dirección para correspondencia

Nicholas Q. Emlen
Campus Fryslân
University of Groningen
Wirdumerdijk 34
8911 CE Leeuwarden
The Netherlands
n.q.emlen@rug.nl
<https://orcid.org/0000-0003-0702-1982>

Información sobre los coautores

Sietze Norder
Copernicus Institute of Sustainable Development
Utrecht University
s.j.norder.uu.nl
<https://orcid.org/0000-0003-4692-4543>